

L'UNION INTERNATIONALE
DE PHYSIQUE
PURE ET APPLIQUÉE

ÉTAT AU 1^{er} JANVIER 1961
PROCÈS-VERBAL
DE LA DIXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(1960)

Secrétariat :
3, Boulevard Pasteur
PARIS (XV^e)

Janvier 1961

U.I.P. 8

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
I. Comité exécutif	1
II. Fonctionnement de l'Union	2
III. Comités nationaux	3
IV. Commissions spécialisées	5
V. Commission internationale d'Optique	13
VI. Commissions diverses	13
VII. Colloques	15
VIII. Situation financière	18
IX. Procès-verbal de la X ^e Assemblée générale, septembre 1960	22
1. Emploi du temps, liste des participants	22
2. Allocutions d'ouverture	23
3. Nouvelles adhésions	23
4. Aide mutuelle entre Universités	24
5. Rapport du Secrétaire Général. Développement des activités de l'Union	24
6. Modification des Statuts	24
7. Commission S.U.N.	24
8. Commission des Publications	25
9. Commission de Physique nucléaire des basses énergies	25
10. Projet de constitution d'une Commission de Physique des plasmas et d'une Commission d'Optique électrique.....	25
11. Commission des Masses nuclidiques	25
12. Travaux des Commissions.....	26
13. Réunion de la Commission de Physique nucléaire des hautes énergies. Congrès de Biophysique.....	27
14. Commissions diverses	27
15. Questions financières	27
16. Diffusion des informations concernant le travail de l'Union	27
17. Commission de l'Enseignement de la Physique	28
18. Elections	28
19. Colloques organisés en 1961	28
20. Remerciements.....	28
Annexe I. Statuts de l'Union	29
Annexe II. A. Réunions organisées par (ou sous le patronage de) l'Union de Physique, avec l'appui de l'U.N.E.S.C.O., de 1958 à 1960	33
B. Réunions prévues pour 1961	35
Annexe III. Documents publiés par l'Union de Physique de janvier 1958 à décembre 1960	36

Les réunions de travail et les publications de l'Union de Physique bénéficient du généreux appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (U.N.E.S.C.O.).

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUÉE

I. — COMITÉ EXECUTIF

(En fonction jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale.)

Président de l'Union :

Dr H. J. BHABHA, Directeur, Tata Institute of fundamental Research, Colaba, Bombay 1 (Inde).

Précédent Président :

Professeur E. AMALDI, Istituto di Fisica « Guglielmo Marconi », Università degli Studi, Rome (Italie).

Premier Vice-président :

Professeur L. NÉEL, Institut Fourier, Place du Doyen-Gosse, Grenoble (France).

Vice-Présidents :

D. I. BLOCHINTSEV, Institut de Recherche Nucléaire, P.O. Box 79, Moscou (U.R.S.S.).

C. J. GORTER, Kamerlingh Onnes Laboratorium, Nieuwsteeg 18, Leyde (Pays-B.).

G. HERZBERG, National Research Council, Sussex Drive, Ottawa 2 (Canada).

H. H. NIELSEN, Dept. of Physics, Ohio State University, Columbus 10, Ohio (U.S.A.).

E. RÜDBERG, K.V.A., Stockholm 50 (Suède).

F. SEITZ, Dept. of Physics, University of Illinois, Urbana, Ill. (U.S.A.).

H. STAUB, Physikalisches Institut der Universität, Rämistrasse 69, Zürich (Suisse).

F. C. A. TRENDELENBURG, Werner Siemensstr. 50, Erlangen (Allemagne).

J. WEYSSENHOFF, 15 Slowakiego, Cracovie (Pologne).

Secrétaire Général :

P. FLEURY, Institut d'Optique, 3, boulevard Pasteur, Paris 15^e (France).

Secrétaire Général adjoint :

C. C. BUTLER, Imperial College, South Kensington, Londres, S.W. 7. (Grande-Bretagne).

N. B. — La correspondance concernant l'activité générale de l'Union, ainsi que les recettes et les dépenses, est à envoyer ou à communiquer au Secrétariat général, 3, boulevard Pasteur, Paris (15^e).

Pour le travail des Commissions, s'adresser au Secrétaire de chacune d'elles (voir pages 6 à 15).

Les cotisations doivent être payées, en dollars de préférence, par versement au compte de l'Union, chez Brown Brothers, Harriman and Co, à New York, ou éventuellement par chèque envoyé au Secrétaire général de l'Union.

Ont antérieurement fait partie du Comité Exécutif :

Comme Présidents :

Sir William BRAGG (de 1922 à 1931) ;
R. A. MILLIKAN (1931 à 1934) ;
M. SIEGBAHN (1934 à 1947) ;
H. A. KRAMERS (1947 à 1951) ;
N. F. MOTT (1951 à 1957) ;

Comme Vice-Présidents :

C. BIALOBRZESKI, J. DE BOER, G. BORELIUS, R. B. BRODE, M. BRILLOUIN, N. CARRERA, CORBINO, A. COTTON, K. K. DARROW, Sir Charles DARWIN, P. P. EWALD, E. FERMI, Sir Richard GLAZEBROOK, C. E. GUYE, J. HEYROVSKY, P. HUBER, J. C. JACOBSEN, A. JOFFÉ, KEESOM, KNUDSEN, M. KOTANI, Sir K. S. KRISHNAN, E. LORENZ, M. LEBLANC, R. A. MILLIKAN, NAGAOKA, M. L. OLIPHANT, POSEJPAL, E. RASMUSSEN, RATEAU, P. SCHERRER, J. C. SLATER, VAN AUBEL, J. H. VAN VLECK, L. VEGARD, J. A. WHEELER.

Comme Secrétaire général :

H. ABRAHAM, de 1922 à 1943.

II. — FONCTIONNEMENT DE L'UNION

1. L'activité de l'Union Internationale de Physique, depuis sa fondation en 1922-1923 jusqu'en janvier 1958, a été résumée dans cinq publications antérieures (C. I. P. 1, 2, 4, 5 et 7).

Conformément à ses statuts (article 2), l'Union est une émanation des Comités Nationaux de Physique des divers pays adhérents (voir § III). Lors de chaque Assemblée générale, des délégués de ces Comités règlent le travail de l'Union, élisent son Bureau et constituent ses Commissions diverses (voir § IV et V).

Les Assemblées générales successives ont eu lieu à Bruxelles (1923 et 1925), à Paris (1931), Londres (1934), Paris (1947), Amsterdam (1948), Copenhague (1951), Londres (1954), Rome (1957) et Ottawa (1960). Entre les Assemblées générales, le Président et le Comité exécutif prennent les décisions urgentes.

2. L'Union de Physique est rattachée au Conseil international des Unions Scientifiques (C.I.U.S.), dont font également partie les Unions d'Astronomie, Biochimie, Sciences biologiques, Chimie pure et appliquée, Cristallographie, Géodésie et Géophysique, Géographie, Histoire et Philosophie des Sciences, Mathématiques, Mécanique théorique et appliquée, Sciences physiologiques, Radio-sciences.

Ce Conseil qui a actuellement comme Président Sir Rudolf PETERS (Cambridge, U.K.) et comme Secrétaire général le Dr N. HERLOFSON (Stockholm), assure la coordination des travaux des Unions et gère leurs Commissions (voir ci-après). Sa prochaine Assemblée générale se tiendra en 1961 à Londres.

Le Secrétariat administratif du C.I.U.S. (Palais Noordeinde, La Haye, Pays-Bas), assure la liaison entre l'U.N.E.S.C.O. et les diverses Unions.

Le Conseil des Unions a conclu en 1946, un accord avec l'U.N.E.S.C.O. (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture), Place de Fontenoy, Paris (7^e). Cet accord permet aux Unions Scientifiques d'obtenir, par l'intermédiaire du C.I.U.S., et sans aucune perte d'indépendance, d'importantes subventions de l'U.N.E.S.C.O. En ce qui concerne notre Union, les subventions utilisées ont été de 14 000 dollars pour 1958, 16 250 pour 1959, 16 000 pour 1960.

3. Les subventions ainsi reçues ont aidé à organiser de 1958 à 1960, 29 réunions de Commissions ou Colloques (voir Annexe II) (qui ont été annoncées dès que possible, et dont il a été rendu compte), et à préparer et diffuser de nombreuses publications. Pour cette aide si précieuse, l'Union exprime une fois de plus sa vive gratitude non seulement à ceux qui l'ont accordée, mais aussi à ceux qui se sont employés à l'obtenir, en montrant qu'elle est bien conforme aux tâches essentielles de l'U.N.E.S.C.O. Sur ce dernier point, une action permanente des hommes de science reste nécessaire, dans tous les pays.

Mais, ainsi qu'il a été souvent rappelé, les subventions de l'U.N.E.S.C.O. ne peuvent représenter qu'une aide partielle : il convient de mettre en évidence les contributions importantes, n'apparaissant pas dans le budget de notre Union, apportées par chaque pays à la coopération internationale en Physique : déplacements ou accueil de savants, temps consacré à des rédactions de rapports et à des organisations de réunions, publications, etc...

N. B. — L'attribution de subventions reçues de l'U.N.E.S.C.O. est soumise aux conditions expresses indiquées ci-dessous :

- L'U.N.E.S.C.O. entend être informée en temps utile de toutes les réunions de Congrès ou Commissions organisées avec son aide financière, pour pouvoir, le cas échéant, y déléguer un représentant.
- L'U.N.E.S.C.O. entend que son appui soit mentionné sur la couverture de toutes les publications faites par des organismes ayant bénéficié de subvention à cet effet. La formule suivante est recommandée :
« Publié(e) (s) avec le concours financier de l'U. N. E. S. C. O. »
- L'U. N. E. S. C. O. demande à recevoir 10 exemplaires de chacun des rapports de symposiums organisés par des bénéficiaires de subventions, 10 exemplaires des comptes rendus de Congrès et d'Assemblées générales et un exemplaire de chaque journal.

III — COMITÉS NATIONAUX

Le nombre des pays adhérents est de 34 au 1^{er} janvier 1961. Une participation aussi active que possible des physiciens du monde entier aux travaux et à l'administration de l'Union a été et est toujours recherchée.

Diverses Assemblées générales ont insisté sur le rôle capital que doivent jouer, dans le fonctionnement de l'Union, des Comités nationaux organisés et actifs.

On trouvera ci-après la liste des présidents et (ou) des Secrétaires et la composition de ces Comités (d'après les informations reçues par le Secrétariat de l'Union) avec l'adresse convenant pour la correspondance. Pour quelques pays n'ayant pas encore constitué de Comité de Physique, on a indiqué l'organisme qui en joue le rôle.

LISTE DES COMITÉS NATIONAUX DE PHYSIQUE (*)

Partis	Voix	Nom du pays	Adresse pour la correspondance
1	1	Afrique du Sud	South African Council for Scientific and Industrial Research, The Liaison Division, P.O. Box 395, <i>Prétoria</i> .
3	2	Allemagne de l'Est	M. A. BÜCHNER, Physikalische Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik, am Kupfergraben, 7, <i>Berlin W 48</i> .
8	4	Allemagne de l'Ouest	Professeur H. EBERT, Phys. Techn. Bundesanstalt, Bundesallee, 100, <i>Braunschweig</i> .
2	2	Argentine	Association Fisica Argentina, rue Yerbal, 1763, <i>Buenos-Aires</i> .
1	1	Autriche	Professeur Docteur E. SCHMID, II. Physikalisches Institut, Strudlhofgasse, 4, <i>Wien IX</i> .
2	2	Australie	Professeur W. BOAS, University of Melbourne, N.2, Vic., <i>Parkville</i> .
2	1	Belgique	M. A. BIOT, 40, rue Liévin de Winne, <i>Gand</i> .
2	2	Brésil	Prof. J. L. LOPES, Caixa Postal 46, <i>Sao-Paulo</i> .
1	1	Bulgarie	Académie des Sciences de Bulgarie, <i>Sofia</i> .
4	3	Canada	Docteur A. E. DOUGLAS, National Research Council, <i>Ottawa</i> .
1	1	Chine (Formose)	The Physical Society of the Republic of China, P.O. Box n° 6030, Taipei, <i>Taiwan (Formosa)</i> .
2	2	Danemark	Professeur S. ROZENTHAL, 15, Blegdamsvej, <i>Copenhague</i> .
4	3	Espagne	M. L. VILLENA, Serrano, 121, <i>Madrid</i> .
12	5	Etats-Unis d'Amérique	Docteur H. H. NIELSEN, Dept of Physics, Ohio State University, Columbus, Ohio.
1	1	Finlande	M. Lauri LAITINEN, Vakaustoimiste, Rauhan- katu, 4, <i>Helsinki 27</i> .
8	4	France	Professeur A. MARÉCHAL, 3, boulevard Pasteur, <i>Paris 15^e</i> .
10	4	Grande-Bretagne	c/o The Royal Society, Burlington House, <i>London S.W.1</i> .
2	2	Hongrie	M. I. TARJAN, Orvosi Fizikai Intézet, Puskin u. 9, <i>Budapest VIII</i> .
4	3	Inde	Shri M. H. ZINJANI, Dept of Scientific Research and Technical Education, Ministry of Education and Scientific Research, Government of India, <i>New-Delhi</i> .
1	1	Israël	Professeur G. RACAH, Hebrew University, <i>Jérusalem</i> .
8	4	Italie	M. P. CALDIROLA, Via Saldini, 50, <i>Milano</i> .
4	3	Japon	Professeur M. KOTANI, Dept of Physics, Faculty of Science, University of Tokyo, Bunkyo-Ku, <i>Tokyo</i> .
2	2	Mexique	M. M.-S. VALLARTA, Institut Nacional de la Investigacion Científica, Lafragua, 4, <i>Mexico D.F.I.</i>

(*) Nombres de parts contributives et de voix fixés conformément à l'article 14 des Statuts page 31.

Parts	Voix	Nom du pays	Adresse pour la correspondance
1	1	Norvège	M. E.-A. HYLLEAAS, Universitetets, Fysiske Institutt C Teoretisk Fysikk, <i>Blindern</i> Pr. Oslo.
1	1	Pakistan	M. A. M. Ahmad SIDDIQI, Pakistan Academy of Sciences, 195/C, Block n° 2, P.E.C.H.S., <i>Karachi</i> .
4	3	Pays-Bas	Docteur J. VOLGER, Nat. Lab. N. V. Philips, <i>Eindhoven</i> .
4	3	Pologne	Professeur L. NATANSON, 69, Hoza, <i>Varsovie 10</i> .
1	1	République arabe Unie	Professeur Mustapha NAZIF, Rector of Ein Shams University, 1, Elhami Str., Garden City, <i>Cairo</i> .
3	2	Roumanie	Professeur I. AGIRBICEANU, Academia Republicii populare romine, Calea Victoriei, Nr 125, <i>Bucuresti</i> .
4	3	Suède	Professeur L. HULTHEN, Inst. Royal de Technologie, <i>Stockholm 70</i> .
2	2	Suisse	Professeur P. HUBER, Inst. de Physique, Klinikbergstr. 82, <i>Basel</i> .
3	2	Tchécoslovaquie	Professeur M. VALOUCH, Nove Mesto Ke Karlow 5, <i>Prague 2</i> .
12	5	U.R.S.S.	Professeur I.-D. ROJANSKI, Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Leninskiï prosp. 14, <i>Moscou B 71</i> .
1	1	Yougoslavie	Docteur D. KUREPA, Prirodoslovne-matematicki fakultet, Marulcev trg. 19, <i>Zagreb</i> .

IV. — COMMISSIONS SPÉCIALISÉES

GÉNÉRALITÉS

Constitution : voir articles 6, 8 et 18 des statuts, page 30.

Chaque Assemblée générale, après examen du rapport sur le travail d'une Commission spécialisée, décide s'il y a lieu ou non de maintenir cette Commission. En cas de maintien, il est procédé autant que possible à un renouvellement partiel. Les propositions à ce sujet doivent être envoyées en temps voulu, par les Comités nationaux et par la Commission elle-même, au Secrétaire général de l'Union, qui les communique au Comité Exécutif.

L'Assemblée générale peut désigner le Président et le Secrétaire de chaque Commission. Sinon ces désignations sont faites par la Commission elle-même.

Décisions de l'Assemblée générale de 1931 :

« L'Assemblée décide que le Président en exercice et le Secrétaire général font partie de toutes les Commissions constituées par l'Union.

Chaque Commission doit se mettre en relations avec les personnalités qualifiées et avec les organisations nationales et internationales dont l'objet se rattache à la mission qui lui est confiée, de manière à réaliser une collaboration aussi étroite que possible avec ces organisations ».

Décisions de l'Assemblée générale de 1957 :

« Le devoir du Président de chaque Commission est de soumettre au Secrétaire général de l'Union, après une large enquête et en temps utile pour leur considération à la réunion du Comité Exécutif de l'année précédant chaque Assemblée générale, des suggestions pour la désignation des membres de la Commission (pour la période de trois années qui suivra cette Assemblée générale).

Sous réserve que les changements n'affecteront pas en même temps plus de la moitié des membres, aucun membre d'une Commission Scientifique n'en devra normalement faire partie plus de six ans. (Il est décidé de signaler au procès-verbal que le mot « normalement » introduit dans cette résolution autorise des exceptions, notamment en ce qui concerne les Secrétaires de Commissions).

Décisions de l'Assemblée générale de 1960. — Le nombre des membres de chaque Commission spécialisée est limité à 6 ou 7. Ces Commissions ont la faculté de désigner, sous réserve de l'approbation du Comité exécutif, quelques *membres correspondants*. Ceux-ci peuvent également être désignés par l'Assemblée générale. Ils jouent auprès de la Commission à laquelle ils sont rattachés un rôle de conseillers. Ils reçoivent les documents de travail, peuvent être consultés sur des points spéciaux et donner spontanément leurs avis. Cette collaboration est assurée par lettres, sauf lorsqu'ils sont appelés par le Président de la Commission à remplacer dans une réunion un membre absent.

Les sous-commissions peuvent, avec l'accord du Comité exécutif, constituer des sous-commissions *ad hoc* pour l'étude de problèmes particuliers.

Travail. — La responsabilité du travail de chaque Commission incombe essentiellement à son Président et à son Secrétaire. Des directives peuvent être données par l'Assemblée générale ou par le Comité Exécutif de l'Union. Le travail a lieu, dans la mesure du possible, par correspondance. Les documents de travail doivent être envoyés, en même temps qu'aux membres de la Commission, au Secrétariat de l'Union, pour information et classement aux archives.

Les projets et conclusions des travaux de la Commission destinés à être présentés à l'Assemblée générale (article 6 des statuts) et au Comité Exécutif lors de ses réunions annuelles et (ou) à être publiés dans les circulaires d'information, doivent être envoyés en temps voulu par le Secrétaire de la Commission au Secrétaire général de l'Union.

Réunions. — Lorsqu'une réunion de Commission est nécessaire, elle est décidée par le Comité Exécutif, en tenant compte des autres réunions prévues (Colloques, Assemblées générales), de façon à limiter au mieux les frais de déplacement et de séjour. Ces frais peuvent être remboursés, en tout ou partie, dans la limite des subventions reçues à cet effet de l'U. N. E. S. C. O., et des crédits prévus par le Comité Exécutif.

La répartition de ces crédits est décidée par le Président de l'Union, sur proposition du Président de la Commission. Si la Commission se réunit à l'occasion d'un Colloque, les subventions destinées aux deux réunions sont examinées simultanément. Les versements sont assurés par le Secrétaire général, dans les conditions indiquées au paragraphe VII (Colloques).

Les membres des Commissions peuvent être invités à chercher à obtenir dans leur propre pays des subventions complémentaires, pour permettre des réunions plus nombreuses.

Décision du Comité Exécutif (1955). — « Le Comité Exécutif est unanime à juger que chaque réunion de Commission doit, à la diligence de son Secrétaire, et sous l'autorité de son Président, faire l'objet :

1. d'un ordre du jour, établi plusieurs mois à l'avance ;
2. d'un bref compte rendu, établi aussitôt après la réunion.

Ces documents seront, à toutes fins utiles, communiqués aux Comités nationaux, ainsi qu'à l'U. N. E. S. C. O. »

L'Union comporte actuellement 15 Commissions spécialisées. Nous indiquons ci-dessous l'état de leurs travaux (*) et leur composition telle qu'elle résulte des décisions de la dixième Assemblée générale. Les dates entre parenthèses sont celles de nomination des membres actuels.

1. — COMMISSION DES FINANCES.

Membres : J. DE BOER (Amsterdam) (1960) ; G.B.B.M. SUTHERLAND (Teddington) (1960).

Les comptes de l'Union pour la période 1957-1959, les prévisions budgétaires pour les années suivantes et le rapport de la Commission des Finances ont été approuvés par la dernière Assemblée générale (voir ci-après page 27).

2. — COMMISSION S. U. N. (Symboles, Unités, Nomenclature).

- (1954) E. RUDBERG (Stockholm), Président ;
(1948) J. DE BOER, Secrétaire (Institut de Physique Théorique, Roetersstraat IA, Amsterdam-C, Pays-Bas) ;
(1954) J. ROSSEL (Neuchâtel) ;
(1954) U. STILLE (Braunschweig) ;
(1957) P. JACQUINOT (Bellevue) ;
(1957) H. WOLFE (New York).

Membres correspondants :

- (1948) E. PERUCCA (Turin) ;
(1951) E. GUGGENHEIM (Reading) ;
(1957) M. KOTANI (Tokyo) ; J. PALACIOS (Madrid) ;
(1960) L. ROSENFELD (Copenhague) ; P. STRELKOV (Moscou).

La Commission a été constituée en 1931 et reconstituée en 1947. Son activité antérieure a été résumée dans le document U.I.P. 7, p. 7. Depuis 1957, les recommandations de la Commission, adoptées par la précédente Assemblée Générale ont été publiées (Doc. S. U. N. 57-9) et reproduites dans de nombreux journaux scientifiques. De nouvelles recommandations ont été préparées, par correspondance et lors de réunions tenues à Paris (1958) et Copenhague (juillet 1960) (doc. S. U. N. 59-4 et 60-28) ; elles ont été soumises aux Comités nationaux puis à l'Assemblée Générale d'Ottawa (voir ci-après, p. 25). L'ensemble des textes approuvés fera l'objet d'une brochure en préparation.

La Commission collabore activement avec le Comité T.C./12 de l'International Standardizing Organisation, avec le Comité Electrotechnique international, avec le Comité International des Poids et Mesures, etc... Prochaine réunion prévue à Paris en septembre 1961.

(*) Pour les réunions antérieures à 1957, voir le document U.I.P. 7.

3. — COMMISSION DE THERMODYNAMIQUE ET MÉCANIQUE STATISTIQUE.

(1960) G. E. UHLENBECK (Ann Arbor, Mich.), Président ;

(1957) G. CARERI, Secrétaire (Istituto di Fisica, Università di Padova, Via F. Marzolo 8, Padova, Italie) ;

(1957) N. BOGOLYUBOV (Moscou) ; S. ONO (Tokyo) ; L. VAN HOVE (Utrecht) ;

(1960) J. MEIXNER (Aachen) ; A. B. PIPPARD (Cambridge, G.-B.).

Membres correspondants :

(1960) E. MONTROLL (Yorktown Heights, N. Y.) ; D. V. SHIRKOV (Dubna).

Fondée en 1947, sous la dénomination « Commission des Grandeurs et Notations thermodynamiques », cette Commission s'est réunie en dernier lieu à Utrecht (juin 1960). Elle a participé à l'organisation du Colloque (de caractère essentiellement théorique) sur « Les problèmes concernant un grand nombre de particules. » Un prochain Colloque sur « La Mécanique statistique des Phénomènes irréversibles » est prévu dans la région de New York en 1962.

4. — COMMISSION DES RAYONS COSMIQUES.

(1957) C. F. POWEL (Bristol, G.-B.), Président ;

(1957) D. V. SKOBELOTSYN, Secrétaire (Institut de Physique « Lebedev » de l'Académie des Sciences, Moscou, U.R.S.S.) ;

(1957) M. DANYZ (Varsovie) ; S. HAYAKAWA (Nagoya) ; V. SARABHAI (Ahmedabad) ;

(1960) M. OCCHIALINI (Milan) ; J. SIMPSON (Chicago).

Membre correspondant :

(1954) B. ROSSI (Cambridge, Mass.).

Fondée en 1947, cette Commission s'est réunie en dernier lieu à Moscou (juillet 1959) et doit se réunir à Kyoto en septembre 1961.

5. — COMMISSION DES TRÈS BASSES TEMPÉRATURES.

(1957) J. G. DAUNT (Columbus, Ohio), Président ;

(1957) D. SHOENBERG, Secrétaire (Cavendish Laboratory, Cambridge, G.-B.) ;

(1957) W. N. FAIRBANK (Durham, N. C.) ;

(1960) R. HILSCH (Göttingen) ; E. KANDA (Sendai) ; V. P. PESHKOV (Moscou) ; J. VAN DEN HANDEL (Leyde).

Membre correspondant :

(1960) J. F. ALLEN (St-Andrews).

Fondée en 1949, cette Commission s'est réunie en dernier lieu à Leyde en 1958 et à Toronto en août 1960. Elle a préparé la publication des tables de pressions de vapeur de l'hélium et contribué à l'organisation de Colloques à Leyde et à Toronto. Prochaine réunion prévue à Londres en 1962.

6. — COMMISSION DES PUBLICATIONS.

(1949) G. A. BOUTRY, Président (Paris) ;

(1957) L. VILLENA, Secrétaire (121 Serrano, Madrid, Espagne) ;

- (1954) H. EBERT (Braunschweig) ; G. POLVANI (Milan) ;
(1960) H. H. HOPKINS (Londres) ; W. C. MICHELS (Bryn Mawr, Penn.) ; M.
VALOUCH (Prague).

Cette Commission, constituée en 1949, s'est réunie en dernier lieu à Constance (juillet 1959) et à Ottawa (septembre 1960).

Ses travaux concernent

- a) La coordination entre les Unions scientifiques. Il semble désirable d'échanger des informations (et peut-être des observateurs) entre les Commissions qui dans les différentes Unions s'occupent des publications, résumés, nomenclatures, unités, etc..
- b) La situation de l'information scientifique. L'augmentation du nombre des journaux, leur coût et leur qualité sont à l'étude ; on s'efforcera de mettre en rapports les éditeurs de journaux scientifiques pour obtenir une certaine uniformité.
- c) La translittération des caractères cyrilliques. On s'applique à obtenir l'unification des listes utilisées par la « Royal Society », the « Library of Congress » et l'I. S. O.
- d) Les publications non périodiques. On cherche à provoquer l'envoi aux journaux de résumés d'une liste de ces publications en chaque pays.
- e) Les publications scientifiques. On cherche à proposer des règles uniformes pour la présentation et l'utilisation des manuscrits, résumés, abréviations et « mots-clefs ».

7. — COMMISSION D'ACOUSTIQUE.

- (1957) W. FURRER (Berne), Président ;
(1951) F. INGERSLEV, Secrétaire (Lydteknisk Laboratorium, Østervoldgade 10 Tz., G., Copenhague, Danemark) ;
(1957) N. N. ANDREYEV (Moscou) ; F. V. HUNT (Cambridge, Mass.) ; J. SLAVIK (Prague) ;
(1960) L. CREMER (Berlin) ; D. W. ROBINSON (Teddington).
Membre correspondant :
(1960) M. MOKHTAR (Le Caire).

Cette Commission, constituée en 1951, a organisé en 1959 un important congrès à Stuttgart, et s'est réunie à cette occasion. Elle est en relations étroites avec les diverses sociétés nationales d'Acoustique, qui groupent environ 5 000 spécialistes. Une note d'information sur ses travaux a paru dans *Acoustica*, t. 8 (1958), p. 399 et, en abrégé, dans le *J. acoust. Soc. Am.*, t. 31 (1959), p. 253. Prochaine réunion prévue à Copenhague en 1962.

8. — COMMISSION DES SEMI-CONDUCTEURS.

- (1957) † A. F. JOFFÉ (Léningrad), Président ;
(1957) R. A. SMITH, Secrétaire (Royal Radar Research Establishment, Malvern, G.-B.) ;
(1957) W. BRATTAIN (Murray Hill, N.J.) ; W. SCHOTTKY (Erlangen) ; L. SOSNOVSKI (Varsovie) ;
(1960) POLDER (Eindhoven) ; J. TAUC (Prague).

Constituée en 1957, cette Commission s'est réunie à Rochester (N.Y.) en 1958, puis (officieusement) à Londres en 1959, enfin à Prague en septembre 1960, à l'occasion d'un Colloque dont elle a assuré la préparation. Elle doit se réunir à nouveau à Exeter (G.-B.) en 1962.

9. — COMMISSION DU MAGNÉTISME.

- (1957) J. VAN VLECK (Cambridge, Mass.), Président ;
(1957) L. F. BATES, Secrétaire (Dept of Physics, University of Nottingham, G.-B.) ;
(1957) M. KERSTEN (Hanau) ; S. V. VONSOVSKY (Sverdlovsk) ;
(1960) C. KITTEL (Berkeley) ; R. KUBO (Tokyo) ; R. PAUTHENET (Grenoble).

Constituée en 1957, cette Commission s'est réunie en 1958 (Colloque de Grenoble) et doit tenir sa prochaine session à Kyoto en septembre 1961.

10. — COMMISSION DE L'ÉTAT SOLIDE.

- (1957) P. AIGRAIN (Paris), Président ;
(1957) C. W. RATHENAU, Secrétaire (Natuurkundig Laboratorium, Place Muidergracht 6, Amsterdam, Pays-Bas) ;
(1957) F. C. FRANK (Bristol) ;
(1960) F. SEITZ (Urbana, Ill.) ; S. N. ZHURKOV (Léningrad) ;

Deux membres désignés par l'Union de Cristallographie : F. H. LAVES (Zurich) et P.-O. LÖWDIN (Uppsala).

Une Commission de Physique des Solides, constituée en 1951, a été partagée en 1957 en trois sous-groupes : Semi-conducteurs, Magnétisme et questions diverses.

L'Assemblée générale de 1960 a, sur la proposition du Comité exécutif, donné leur autonomie aux Commissions désignées ci-dessus en 8 et 9, et décidé que le domaine d'action de la Commission de l'Etat solide s'étendrait à toutes les questions concernant la Physique des solides, autres que la Semi-conduction et le Magnétisme.

11. — COMMISSION DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE DES HAUTES ÉNERGIES.

- (1957) V. I. VEKSLER (Dubna), Président ;
(1957) R. E. MARSHAK, Secrétaire (University of Rochester, Rochester, N.Y.) ;
(1960) G. BERNARDINI (C.E.R.N.) ; D. I. BLOCKINTSEV (Moscou) ; L. LEPRINCE-RINGUET (Paris) ; E. M. McMILLAN (Berkeley) ; H. YUKAWA (Kyoto).

Cette Commission, constituée en 1957, a pour rôles :

- a) d'organiser chaque année (sous les auspices de l'U.I.P.A.P.) un nombre convenable de conférences internationales, dont le programme comprendrait non seulement les résultats scientifiques (théoriques et expérimentaux), mais aussi les problèmes de conception d'accélérateurs pour le domaine des hautes énergies ;
- b) d'encourager une collaboration internationale entre les laboratoires s'occupant de Physique des hautes énergies afin d'assurer le meilleur usage des grands appareillages coûteux ;
- c) d'encourager l'échange rapide des derniers résultats scientifiques dans ces domaines.

Elle s'est réunie à l'occasion des Colloques de Genève (1958), de Kiev (1959), de Rochester (1960), qu'elle a contribué à organiser. Prochaine réunion à Genève en 1962.

12. — COMMISSION DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE DES BASSES ÉNERGIES.

(1960) P. HUBER (Bâle), Président ;
P. M. ENDT, Secrétaire (Bijlhouwerstraat 6, Utrecht, Pays-Bas) ;
A. BOHR (Copenhague) ; T. W. BONNER (Houston, Texas) ;
B. FLOWERS (Manchester, G.-B.) ; I. FRANK (Moscou) ;
A. DE SHALIT (Israël).

Membres correspondants :

(1960) H. MAIER-LEIBNITZ (Munich) ; I. NONAKA (Japon) ; K. SIEGBÄHN (Upsala).

L'Assemblée générale de 1957 avait constitué un Comité d'études pour étudier la constitution éventuelle de cette Commission (voir doc. U.I.P.7, p. 28, résolution 5). Par l'organe de son secrétaire, le Professeur K. SIEGBÄHN (Upsala), le Comité préparatoire a recommandé la création envisagée, afin de coordonner les réunions internationales et d'étudier des questions telles que : étalons de radioactivité, unités, etc.

Des contacts ont été établis avec le Comité ISO/TC 85 (Secrétaire : H. G. LAMB, 70 East 45th Street, New York 17, N.Y.).

La Commission se réunira à Manchester en septembre 1960, au moment du Colloque organisé à l'occasion du cinquantième anniversaire de la découverte de RUTHERFORD.

13. — SPECTROSCOPIE

(1957) H. H. NIELSEN, Secrétaire (Ohio State University, Columbus 10, Ohio) ;
(1957) G. B. B. M. SUTHERLAND (Teddington) ;
(1960) S. L. MANDELSTAM (Moscou).

Deux membres désignés par l'Union d'Astronomie :

G. HERZBERG (Ottawa), Président ;
Mrs C. M. SITTERLY (Washington).

Deux membres désignés par l'Union de Chimie :

H. W. THOMSON (Oxford, G.-B.) ;
R. C. LORD (Cambridge, Mass.).

Membres correspondants :

U.I.P.P.A. : B. EDLEN (Lund, Suède) ; P. GÖRLICH (Iéna).
U.I.C.P.A. : R. N. JONES (Ottawa) ; J. LECOMTE (Paris) ; S. MIZUSHIMA (Tokyo).
U.I.A. : J. G. PHILLIPS (Berkeley, U.S.A.) ; G. RACAH (Jérusalem).

Cette Commission a été constituée par le Comité exécutif en 1959, en remplacement de la Commission mixte qui s'occupait antérieurement des mêmes questions (voir U.I.P.7, p. 12).

Elle a pour tâches :

- a) de coordonner le travail des 3 Unions participantes en spectroscopie ;
- b) d'encourager la coopération internationale entre les laboratoires de spectroscopie dans le monde entier ;

- c) d'établir des étalons secondaires de longueur d'onde ;
- d) de réviser la nomenclature spectroscopique ;
- e) d'organiser des colloques en spectroscopie.

Elle s'est réunie pour la première fois à Ottawa en septembre 1960 ; des rapports furent présentés sur les spectres atomiques et diatomiques et les fonctions d'ondes atomiques. Certains des sous-comités de l'ancienne Commission mixte ont été conservés (voir U.I.P.7, p. 12) ; deux nouveaux ont été créés, l'un sur les étalons de longueurs d'ondes infrarouges, l'autre sur les symboles, unités et nomenclature des spectres moléculaires.

Prochaine réunion prévue à Columbus (Ohio) en juin 1961.

14. — COMMISSION DES MASSES NUCLIDIQUES.

(1960) J. MATTAUCH (Mayence), Président ;

H. E. DUCKWORTH, Secrétaire (McMaster University, Hamilton, Ontario) ;

W. W. BUECHNER (Cambridge, Mass.) ; B. S. DZHELEPOV (Léningrad) ;

J. W. N. DUMOND (Pasadena, Calif.) ; A. O. NIER (Minneapolis, Minnesota) ; A. H. WAPSTRA (Amsterdam).

Membre correspondant :

(1960) U. STILLE (Braunschweig).

Un « Comité ad hoc », constitué en 1958 par le Comité exécutif, pour préparer l'adoption d'une échelle unifiée de masses nuclidiques relatives (voir à ce sujet la décision de l'Assemblée générale, page 26) a proposé, et l'Assemblée de 1960 a adopté, la constitution d'une Commission spécialisée ayant pour mission :

- a) d'organiser des conférences internationales auxquelles participeraient des spécialistes des diverses études concernant les masses atomiques (spectroscopie de masse, spectroscopie par microondes, bilans des réactions nucléaires) ;
- b) d'encourager des personnalités qualifiées à préparer, selon les besoins, des tables extensives de masses nuclidiques (aucune aide financière n'étant envisagée). A cet effet, la Commission s'occuperait de choisir des étalons d'énergie pour les réactions nucléaires.

L'Assemblée générale a demandé à cette nouvelle Commission d'étudier la possibilité d'étendre son activité à l'étude critique des résultats concernant les *constantes physiques fondamentales*.

15. — COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE (*).

(1960) S. C. BROWN (Cambridge, Mass.), Président ;

N. CLARKE, Secrétaire (47 Belgrave Square, London, S.W. 1) ;

P. FLEURY (Paris) ; A. MICHELS (Amsterdam) ; D. SETTE (Messina) ;

J. TIOMNO (Rio-de-Janeiro) ; V. S. FURSOV (U.R.S.S.).

Membres correspondants :

(1960) EL SHERBINI (Alexandrie) ; M. VALOUCH (Prague).

(*) Commission fondée en 1960 (voir page.28).

V. — COMMISSION INTERNATIONALE D'OPTIQUE

Notre Union n'a jusqu'ici qu'une *Commission affiliée*, au sens de l'article 6 des Statuts, celle d'*Optique* (C. I. O.).

La C. I. O. groupe les comités d'optique des 16 pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

Son bureau est actuellement constitué comme suit :

Président : E. INGELSTAM (Stockholm) ;

Vice-Présidents : J. G. BAKER (Cambridge, Mass.) ; A. MARÉCHAL (Paris) ;
P. MOLLET (Gand) ; G. TORALDO DI FRANCA (Florence) ;

Secrétaire général-trésorier : W. D. WRIGHT (Imperial College, South Kensington, London, S.W.7) ;

Représentant du bureau de l'Union de Physique : P. FLEURY (Paris).

L'histoire de cette Commission, depuis sa constitution à Delft en 1948, a fait l'objet d'une brochure (C. I. O. 3) publiée en 1957. Depuis la dernière Assemblée générale, cette Commission a contribué à l'organisation des Colloques de Bruxelles (1958) et de Stockholm (1959). Une réunion de son Bureau a eu lieu à Bruxelles et une réunion plénière (la cinquième) de la C. I. O. s'est tenue à Stockholm.

La C. I. O. étudie le difficile problème d'une unification internationale de certains vocables et symboles et de certaines conventions de dessin en Optique.

Deux Colloques jumelés sont envisagés pour 1961 sous son patronage (à Londres, sur l'Optique instrumentale, et, à Paris, sur les Matériaux optiques). La prochaine réunion plénière doit avoir lieu en Allemagne en 1962.

La C. I. O. a accordé son patronage à une « Ecole d'été » tenue à Paris en juillet 1960 sur « Les aspects modernes de la théorie des images », sous la direction du professeur A. MARÉCHAL.

VI. — COMMISSIONS DIVERSES

Un nouveau règlement limitant la durée des *Commissions mixtes* du Conseil International des Unions Scientifiques a été adopté par ce Conseil en 1958. Il en résulte qu'il n'existe plus actuellement que la Commission mixte de Radioactivité appliquée.

Le C. I. U. S. a d'autre part constitué un certain nombre de *Comités spéciaux*; notre Union a été invitée à participer aux travaux de ceux indiqués ci-après.

1. — Commission mixte de radioactivité appliquée.

En font partie :

2 délégués de l'Union de Physique : L. G. ELLIOT (Chalk River) ; N. FEATHER (Edinbourg) ;

2 délégués de l'Union de Chimie (Union-mère) ;

2 délégués de l'Union de Biologie ;

1 délégué de l'Union de Géologie-Géodésie ;

1 délégué de l'Union de Biochimie ;

1 délégué de l'Union de Physiologie.

La création de cette Commission a été décidée en 1955 par le Comité exécutif du C. I. U. S. en même temps que la dissolution de l'ancienne Commission de Radioactivité.

Cette Commission s'est réunie à Paris en 1958, pour étudier les problèmes de choix et de conservation des étalons radioactifs, et les techniques spéciales de la radioactivité. Son fonctionnement ultérieur a été discuté lors de la dernière Assemblée générale (voir page 27).

2. — Comité spécial pour les recherches océaniques (S.C.O.R.).

Ce Comité, constitué en 1957, comprend, sous la présidence du Dr R. REVELL (U.S.A.) :

- 6 membres représentant le Conseil International des Unions Scientifiques ;
- 5 membres représentant l'Union Internationale de Géodésie-Géophysique ;
- 3 membres représentant l'Union Internationale de Biologie ;
- 1 membre représentant l'Union Internationale de Géographie ;
- 2 membres représentant l'Union Internationale de Chimie ;
- 1 membre représentant l'Union Internationale de Physique ;

(Prof. Y. LE GRAND, Paris).

Son Secrétaire est le Dr G. BÖHNECKE (Bernhardt-Nochtstrasse 78, Hamburg 4, Allemagne).

Le Comité s'est réuni en dernier lieu à New York (septembre 1959) et à Helsinki (juillet 1960). 8 groupes de travail ont été constitués : Radioactivité des océans ; CO₂ dans l'océan ; Phytoplancton et Zooplancton ; Propriétés physiques de l'eau de mer ; Expédition internationale dans l'Océan indien ; Océanographie chimique ; Centres de données mondiales ; Aide radiotélégraphique à la navigation.

3. — Comité spécial pour les Recherches Spatiales (C.O.S.P.A.R.).

Ce Comité, constitué en 1958, comporte actuellement, sous la présidence du professeur H. C. VAN DE HULST (Leyde), des représentants de 9 unions internationales, dont, pour celle de Physique, M. P. AUGER (Comité des Recherches Spatiales, Paris), et des représentants de 18 Comités nationaux. Le Secrétariat est situé Nieuwe Schoolstraat 28, La Haye.

Son bureau s'est réuni à Stockholm en août 1960. Le C. O. S. P. A. R. a organisé un Congrès à Nice en 1959. Prochaine réunion prévue en Italie du 7 au 18 avril 1961, sur les sujets suivants : Traçage radioélectrique et optique ; applications géodésiques et ionosphériques ; télémétrie et enregistrements ; événement de juillet 1959 ; biologie spatiale ; observations magnétiques par rockets et satellites ; atmosphère de référence internationale.

Le C. O. S. P. A. R. publie à intervalles divers depuis mars 1960 des Bulletins d'information.

4. — Comité international de Géophysique (C.I.G.).

Ce Comité inter-unions, constitué en 1959, a pour Président le professeur V. V. BELOUSSOV (U.R.S.S.) et pour Secrétaire l'Ingénieur général G. LACLAVÈRE (53, avenue de Breteuil, Paris 7^e). Son rôle est de poursuivre les tâches de l'Année géophysique internationale en assurant toutes les coopérations scientifiques nécessaires. Il est formé de représentants des Unions de Géodésie-géophysique, Radiosciences, Astronomie et Physique (Dr J. WINCKLER de

Minneapolis) et des spécialités suivantes : Météorologie, Radiation nucléaire, Aéronomie, Géomagnétisme, Aurores polaires, Activité solaire, Ionosphère, Rayons cosmiques, Océanographie, Glaciologie, Séismologie, Paléogéophysique.

Le C. I. G. s'est réuni à La Haye en novembre 1959 et à Paris en mars-avril 1960. Il doit se retrouver à Paris en janvier 1961.

5. — Bureau des résumés analytiques (I.C.S.U. Abstracting Board).

Depuis 1953, cet organisme, dont le Président est le professeur P. BOURGEOIS (Uccle, Belgique) et le Secrétaire Général G. A. BOUTRY (292, rue Saint-Martin, Paris 3^e), Président de la Commission des Publications de notre Union, s'occupe très activement d'obtenir entre les journaux de résumés et aussi entre les éditeurs de publications scientifiques des contacts et des accords assurant une information plus facile et plus rapide.

VII. — COLLOQUES

Nous publions ci-dessous les règles et recommandations prévues pour respecter les décisions des Assemblées générales et les engagements à l'égard de l'U. N. E. S. C. O., ainsi que pour éviter tout malentendu entre les organisateurs.

L'Assemblée générale de 1954 a adopté la résolution suivante :

« Pour que le patronage de l'Union soit accordé à un Colloque, ce qui implique, en principe, une subvention de l'Union, déterminée selon les besoins et les possibilités, il est nécessaire :

- 1. Que le Comité Exécutif ait approuvé l'éventualité de ce patronage, compte tenu de l'intérêt actuel du sujet et des autres projets de colloques envisagés ;
- 2. Que les organisateurs du colloque aient pris, au préalable, l'engagement formel de soumettre, pour accord, au Président de l'Union de Physique, le programme scientifique précis, la date et le lieu des réunions et le choix des personnes appelées à présenter les principaux rapports, ce choix étant fait de manière à assurer au Colloque une large participation internationale.

Les conditions ci-dessus sont valables, même si, dans un cas exceptionnel, aucune subvention de l'Union (utilisant ses crédits propres ou ceux reçus de l'U. N. E. S. C. O.), n'était envisagée. »

1. — Organisation du Colloque.

a) Chaque Colloque est organisé sous la responsabilité d'un *Comité local*, qui désigne son Président et son Secrétaire. La composition de ce Comité est communiquée dès que possible au Secrétariat de l'Union.

b) Un *Secrétaire*, et si cela paraît utile, un *Président du Colloque* sont désignés par le comité d'organisation, en accord avec la Commission spécialisée compétente de l'Union de Physique, s'il y en a une, et avec le Président de l'Union.

Le Secrétaire du colloque prépare les décisions à soumettre au Président de l'Union et au Président du Comité d'organisation. Il tient le Secrétaire

général de l'Union au courant des projets envisagés et des décisions prises. Il veille à l'exécution de ces décisions.

c) Les *informations générales*, au sujet de chaque colloque en préparation (avec l'adresse du Secrétariat du colloque), reçues par le Secrétariat de l'Union sont publiées par ce dernier dans son bulletin d'information.

N. B. — *Suivant les clauses du contrat passé entre le Conseil International des Unions Scientifiques de l'U. N. E. S. C. O., cette dernière entend être informée de toutes les réunions de Congrès ou Commissions organisées avec l'aide financière de l'U. N. E. S. C. O. en temps utile pour pouvoir, le cas échéant, y déléguer un représentant.*

d) La *préparation scientifique* du Colloque comporte autant que possible l'envoi de « preprints » ou tout au moins de résumés des communications assez longtemps à l'avance (un mois au minimum) à tous les participants inscrits. A cet effet, l'auteur de chaque communication doit en faire parvenir le texte au Secrétariat du colloque à la date fixée par celui-ci ; faute de quoi la communication peut être retirée de l'ordre du jour du colloque.

La durée des communications et le nombre des pages à imprimer doivent respecter les limites prévues par les organisateurs. Les personnes intervenant dans les discussions doivent remettre aux organisateurs, autant que possible le jour même, et au plus tard dans les 24 heures, le résumé de leurs interventions.

e) Les organisateurs peuvent demander à l'un des participants — éventuellement au Président du Colloque — de faire, au début de la réunion, une *Conférence* destinée à un large public de physiciens, mettant en évidence l'état des questions qui seront discutées par la suite. Il peut être très utile de désigner, pour les principaux sujets envisagés, un ou plusieurs *rapporteurs*, chargés de présenter un résumé des communications présentées, et d'organiser les discussions.

2. — **Participants.**

Les personnes présentes au Colloque peuvent appartenir aux catégories ci-après :

a) Personnalités appelées à *participer activement* aux débats (en principe, ces personnalités présentent un rapport ou une communication importante) ; membres de la Commission intéressée de l'Union, s'il y en a une ;

b) Personnalités *invitées*, mais dont la participation aux débats pourra être moins active ;

c) *Assistants* venus de leur propre initiative, lorsqu'il est convenu que le Colloque sera public ; ou bien ayant demandé et obtenu du Secrétariat une carte d'accès aux séances. Leur intervention dans les débats ne pourra être qu'exceptionnelle et subordonnée à un accord avec le Président du Colloque.

3. — **Crédits de voyage ou de séjour.**

a) Dans la limite des subventions reçues à cet effet de l'U. N. E. S. C. O. et des autres crédits prévus par son Comité exécutif, l'Union de Physique rembourse tout ou partie de leurs frais de voyage à certains participants de la catégorie a) ci-dessus, et, si possible, à certains jeunes travailleurs de la catégorie b).

Le Secrétaire de l'Union de Physique assurera ces paiements, par versement partiel ou global au Secrétariat du Colloque et, éventuellement, par versement

direct à certains intéressés, conformément à la liste (noms, adresses et mode de versement) qui doit lui être communiquée en temps utile par le Secrétaire du Colloque, après que ce dernier l'aura soumise au Président de l'Union.

Si le Comité local peut prendre à sa charge les frais de séjour (ou éventuellement de voyage) de certains participants, il en avise lui-même les intéressés.

b) La répartition des crédits de voyage comporte éventuellement le remboursement du billet aller et retour de chemin de fer (et bateau) en 1^{re} classe sans wagon-lit, ou en wagon-lit 2^e classe, ou en avion (classe touriste) dans les cas où ce mode de transport est plus économique ou beaucoup plus rapide.

Même dans les cas (exceptionnels, surtout pour un long voyage) où un remboursement de tous leurs frais apparaît possible, un appel est adressé aux participants pour qu'ils cherchent à obtenir des ressources dans leur propre pays et à libérer ainsi les crédits permettant d'augmenter le nombre des invitations.

c) A la demande des bénéficiaires, les remboursements peuvent, dans certains cas, être assurés, pour tout ou partie, dans la monnaie du pays de destination (au cours officiel du change), — ceci afin de remédier à certaines difficultés d'obtention de monnaie.

Signalons toutefois que les versements ne peuvent comporter en moyenne plus de 40 % en monnaies dites « fortes ».

4. — Publications.

a) La publication des Communications et Discussions est préparée par le Secrétaire du Colloque et assurée par le Comité d'organisation. Une publication trop tardive risquant de perdre une grande part de son utilité, il est recommandé de ne pas attendre pour l'impression les textes ou les corrections qui ne seraient pas parvenus dans les délais ou qui dépasseraient l'étendue maximale indiqués à leurs auteurs.

b) *Décisions du Comité Exécutif de l'I. C. S. U. (1954).* — Le principe doit être établi que seules des contributions de valeur scientifique réelle doivent être publiées et qu'une communication à un Colloque ne donne pas automatiquement droit à publication. Les manuscrits doivent si possible être soumis pour publication à des journaux ayant des règles d'acceptation reconnues. Si cela est impossible, un éditeur responsable doit être désigné pour préparer un volume spécial selon des règles d'acceptation convenables. Les volumes ainsi publiés doivent toujours être communiqués pour analyse à des journaux scientifiques appropriés.

c) La *Commission des Publications* de l'Union de Physique a recommandé, d'autre part :

« que les organisateurs de conférences patronées par l'Union obtiennent que les principaux mémoires contenant des résultats nouveaux soient publiés dans des journaux reconnus ;

qu'immédiatement après la conférence, un bref compte rendu des débats et des tirés à part des mémoires déjà disponibles soient envoyés, au moins en six exemplaires, au Secrétariat du Bureau des Résumés Analytiques du Conseil International des Unions Scientifiques (292, rue Saint-Martin, Paris 3^e) ;

qu'en faisant cet envoi, les organisateurs de ces conférences indiquent clairement quand, comment et où les articles ont été ou seront publiés. »

d) Deux exemplaires de chacune des publications préliminaires et 10 exemplaires des Mémoires et comptes rendus définitifs doivent être remis à l'U. N. E. S. C. O. L'Union de Physique demande, en outre, que deux exemplaires de toutes ces publications soient envoyés à son Secrétariat. Si le Comité d'organisation du Colloque accepte d'en envoyer également des exemplaires aux Comités nationaux, les adresses (mises à jour) pour ces envois peuvent lui être communiquées par le Secrétariat de l'Union.

S'il s'agit de « tirés à part » d'une revue scientifique, il est demandé qu'ils soient présentés sous couverture spéciale mettant en évidence l'intervention de l'U. N. E. S. C. O. (comme il est dit page 3) et celle de l'Union de Physique.

e) Il appartient au Comité d'organisation et aux éditeurs de remettre aux auteurs des communications les exemplaires qu'ils jugent bon et de fixer le prix de vente des exemplaires supplémentaires qui pourraient être demandés par les auteurs ou par l'intermédiaire des Comités Nationaux.

f) Une contribution (très limitée) aux frais de publication peut être versée par l'Union de Physique, dans la limite des subventions reçues à cet effet de l'U. N. E. S. C. O. et des crédits prévus par le Comité exécutif.

g) L'Assemblée générale de 1957 a décidé d'encourager la publication dans une Revue scientifique à grande diffusion, d'un compte rendu scientifique étendu (20 à 30 pages dactylographiées) de certains colloques, lorsque les organisateurs le jugeront possible.

5. — Justification.

L'attention des Secrétaires de Colloques est spécialement attirée sur les points suivants :

Les documents ci-après doivent être envoyés au Secrétariat de l'Union, le plus tôt possible, après la fin du Colloque :

a) *Bref compte rendu scientifique (2 à 4 pages) destiné à être joint à une prochaine circulaire d'information. Ce compte rendu doit être envoyé par le Secrétaire du Colloque, soit qu'il l'ait rédigé lui-même, soit qu'un autre participant ait accepté cette tâche ;*

b) *Relevé détaillé de l'utilisation des subventions, établi par le Secrétaire du Comité d'organisation local (qui conservera les reçus des versements correspondants) ;*

c) *Formulaires destinés au Conseil International des Unions Scientifiques et à l'U. N. E. S. C. O., selon le modèle fixé par ces organismes, remplis (dans la mesure du possible) par le Secrétaire du Comité local.*

VIII. — SITUATION FINANCIERE

(Approuvée par l'Assemblée générale de 1960, voir page 27)

1. — **COMPTES POUR LA PERIODE** du 31 OCTOBRE 1956 au 31 DECEMBRE 1959
(Pour les années antérieures, voir doc. U. I. P. 7, p. 18).

N. B. - 1. Il est tenu deux comptes distincts, l'un A alimenté par les cotisations des pays adhérents, l'autre B, par des subventions reçues de l'U. N. E. S. C. O. avec affectation déterminée.

2. Il y a lieu, en outre, de distinguer les ressources et dépenses propres à l'Union (A₁) et celles correspondant aux cotisations perçues pour la Commission Internationale d'Optique (A₂).
3. Depuis 1958, à la demande de l'U.N.E.S.C.O., les années financières sont closes le 31 décembre.
4. Toutes les sommes ci-dessous sont exprimées en *dollars*.

COMPTES A₁ et A₂

<i>Recettes :</i>	Union	C. I. O.	Total
1. Cotisations reçues des pays adhérents :			
du 1 ^{er} nov. 1956 au 31 oct. 1957	8 020,—	3 240,—	11 260,—
du 1 ^{er} nov. 1957 au 31 déc. 1958	15 109,43	3 560,—	18 669,43
du 1 ^{er} janv. 1959 au 31 déc. 1959	12 353,—	3 623,—	15 976,—
2. Intérêt de banques, remboursement de frais et reprises diverses	505,—	5 158,71	5 663,71
	35 987,43	15 581,71	51 569,14

Dépenses :

	Union			C.I.O.			Total A
	56-57	57-58	59	56-57	57-58	59	
Publications, Secrétariat	1 291	1 764,37	1 657,06	18,48	218,75	70	5 019,66
Frais de bureau	535	1 314,87	461,76	37,68	35	47,92	2 432,23
Comptabilité ...	120	120	120	—	—	—0	360
Comité exécutif, commissions et colloques	7 471	1 056,64	2 526,94	226,8	4 391,02	7 119	22 791,40
Cotisations à l'I.C.S.U.	208	160,40	378,52	—	—	—	746,92
Dépenses diverses	382,07	49,30	63,80	133	68,85	—	697,02
	10 007,07	4 465,58	5 208,08	415,96	4 713,62	7 236,92	
	19 680,73			12 366,50			32 047,23

<i>Récapitulation :</i>	Union	C. I. O.	Total
Avoirs au 1 ^{er} nov. 1956	21 004,—	3 541,—	24 545,—
<i>Recettes :</i>	35 987,43	15 581,71	51 569,14
	TOTAUX :	19 122,71	76 114,14
<i>Dépenses :</i>	19 680,73	12 366,50	32 047,23
Avoirs au 31 déc. 1959 :	37 310,70	6 756,21	44 066,91

COMPTES B

(Relevé des comptes d'utilisations de subventions, soumis chaque année au Contrôleur financier de l'U. N. E. S. C. O.)

<i>Recettes :</i>			
Sommes reçues en 1956-1957			14 000,—
« 1957-1958			14 000,—
« 1959			16 250,—
			44 250,—
<i>Dépenses :</i>			
	1956-1957	1957-1958	1959
Commissions	3 500	1 324,50	15 350
Colloques	8 500	9 788,50	
Publications	2 000	2 887,—	900
Total :	14 000	14 000,—	16 250
		44 250	

2. — AVOIRS au 31 DÉCEMBRE 1959

COMPTE A₁

Crédit Algérien et Correspondants.

	Montants	Taux de conversion	Dollars
Dollars			28 789,42
Francs français	472 460	490,3 FF/\$	965,36
Livres sterlings	521.19.11	2,8 \$/£	1 461,57
Florins Pays-Bas	5 943	3,8 Fl.PB/\$	1 563,90
Francs suisses	4 041,15	4,27 FS/\$	946,50
Francs belges	42 106,39	50 FB/\$	210,53
Lires	1 599 127	625 Lit/\$	2 558,—
Marks allemands	3 166,88	4,19 DM/\$	755,82
			37 251,10
Francs fr. (petite caisse) ..	29 200	490,3 FF/\$	59,60
		TOTAL	37 310,70

COMPTE A₂

Aux mains de trésorier à Londres : £ 1 293.2.7	3 623,50
Caisse de l'Optical Society of America	2 172,71
Au Crédit Algérien (à reverser par UIP) F français 236 200	480,—
Au Crédit Algérien (à reverser par UIP)	480,—
TOTAL	6 756,21

Je soussigné, Maurice Cimetière, Expert-comptable assermenté, membre de l'Ordre, Commissaire aux comptes près la Cour d'Appel de Paris, certifie avoir vérifié les présents comptes et les avoir reconnus exacts.

M. CIMETIÈRE.

3. — PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1960-1962

COMPTE A₁ (Union)

<i>Recettes :</i>	<u>par an (en moyenne)</u>
Contributions des pays adhérents (110 parts à 150 \$)	16 500,—
<i>Dépenses :</i>	
a) Secrétariat, publication, traductions	2 200,—
b) Frais de bureau, poste	1 000,—
c) Comptabilité et banque	140,—
d) Comité exécutif, Commissions et Colloques	12 000,—
e) Cotisations à l'I. C. S. U.	330,—
f) Imprévu	830,—
	<hr style="width: 100%;"/>
	16 500,—

COMPTE A₂ (C. I. O.)

<i>Recettes :</i>	
Contributions des pays adhérents (80 parts à 40 \$)	3 200,—
<i>Dépenses :</i>	
a) Secrétariat	200,—
b) Frais de bureau	100,—
c) Réunions et imprévu	2 900,—
	<hr style="width: 100%;"/>
	3 200,—

COMPTE B

La subvention accordée par l'U. N. E. S. C. O. pour 1960 a été de 16 000 \$; des subventions du même ordre sont espérées pour les années suivantes.

Ces subventions seront intégralement consacrées, en supplément des sommes prévues ci-dessus, aux dépenses des Commissions, Colloques et Publications, selon les instructions du Comité exécutif.

4. — RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les soussignés, E. BAUER et C. J. GORTER ont examiné les relevés de comptes et les pièces comptables pour la période du 1^{er} novembre 1956 au 31 décembre 1959. Ils proposent l'approbation de ces comptes et du bilan qui en résulte. Considérant les besoins croissants de l'Union, notamment pour l'aide apportée aux Colloques, ils appuient la proposition qu'a faite le Comité exécutif d'augmenter de 50 % le taux des cotisations.

Paris, le 31 mai 1960.
Signé : E. BAUER, C.J. GORTER.

IX. — PROCÈS-VERBAL DE LA X^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. L'Assemblée s'est réunie à Ottawa, sous la présidence du professeur E. AMALDI, dans l'amphithéâtre du Conseil national des Recherches, les 7, 8 et 9 septembre 1960.

Y participaient, comme membres du Comité exécutif (CE), comme délégués (D), comme membres de certaines commissions (C) ou comme observateurs, les personnalités dont les noms suivent :

Allemagne de l'Est : A. BÜCHNER (D), P. GÖRLICH (D), H. MACKE (D) ;

Allemagne de l'Ouest : H. EBERT (C), R. HILSCH (D), H. E. MATTAUCH (D, C),
U. STILLE (D, C), F. TRENDELENBURG (CE), W. WALCHER (D) ;

Australie : C. COOGAN (D) ;

Brésil : J. TIOMNO (D) ;

Canada : H. E. DUCKWORTH (D), G. HERZBERG (CE, C), L. E. HOWLETT (D),
R. N. JONES (C), P. LORRAIN (D), A. D. MISENER (D), G. M. VOLKOFF (D) ;

Chine (Formose) : Y. TAI (D) ;

Espagne : L. VILLENA (D, C) ;

Etats-Unis d'Amérique : J. H. BEAMS (D), R. B. BRODE (CE), R. D. HUNTOON (D),
R. C. LORD (D), H. H. NIELSEN (D, C), J. G. PHILLIPS (C), N. F. RAMSEY (D),
R. A. SAWYER (D), F. SEITZ (D), C. M. SITTERLY (C), J. H. VAN VLECK (CE).

Finlande : O. V. LOUNASMAA (D) ;

France : P. FLEURY (CE), R. ROUARD (D), M. ROUAULT (D) ;

Grande-Bretagne : J. F. ALLEN (D), J. H. AWBERY (C), C. C. BUTLER (D), B. H.
FLOWERS (D, C), C. F. POWELL (D, C), Sir Gordon SUTHERLAND (D, C) ;

Israël : G. RACAH (D, C) ;

Italie : E. AMALDI (CE), G. CARERI (D, C), E. PERUCCA (D, C), G. SALVINI (D) ;

Japon : M. KOTANI (CE), I. NONAKA (D), S. TAKAGI (D) ;

Pays-Bas : J. DE BOER (CE, C), P. M. ENDT (D) ;

Pologne : L. NATANSON (D), J. WEYSSENHOFF (CE) ;

Suède : A. G. EKSPONG (D), E. INGELSTAM (D, C), S. VON FRIESEN (D) ;

Suisse : P. HUBER (D, C), H. H. STAUB (CE) ;

Tchécoslovaquie : M. VALOUCH (D) ;

U.R.S.S. : G. V. KURDJOMOV (D), M. D. MILLIONCHTCHIKOV (D), I. D. ROJANSKI
(D) ;

Observateurs : W. H. BARNES (IUC), B. BURAS (IAEA), C. CRAIG (IUTAM), E.
WICHERS (IUPAC), D. W. R. MCKINLEY (URSI).

La Commission des Publications et celle de Spectroscopie ont tenu des séances à Ottawa, avant l'Assemblée générale.

L'accueil des délégués, la préparation matérielle des séances, la diffusion rapide des documents furent assurés de façon parfaite par le Conseil canadien des Recherches.

Première séance : mercredi 7 septembre.

2. Au début de la séance, le professeur G. HERZBERG souhaite au nom du National Research Council la bienvenue aux délégués, en exprimant ses vœux pour le succès des réunions et la prospérité de l'Union.

Le Président E. AMALDI remercie chaleureusement les autorités canadiennes, le Docteur STEACIE, Président du Conseil National des Recherches, ainsi que le professeur G. HERZBERG, Directeur de la division de Physique pure, et leurs collaborateurs, pour l'hospitalité offerte et le soin apporté à l'organisation des réunions.

Il évoque avec émotion la mémoire de Physiciens disparus depuis la précédente Assemblée générale qui ont rendu à notre Union d'éminents services, notamment celle du professeur E. RASMUSSEN, de l'Université de Copenhague, Vice-président, — celle du professeur C. J. BAKKER (Université d'Amsterdam et Centre Européen de Recherches Nucléaires), Président de la Commission de Physique nucléaire des hautes énergies et ancien Secrétaire de la Commission mixte de Spectroscopie, celle du professeur J. G. KIRKWOOD, de New Haven (Connecticut), membre éminent de la Commission de Thermodynamique.

3. Le Comité exécutif a été heureux d'accueillir, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, les demandes d'adhésion à l'Union présentées par l'Académie populaire roumaine, la Société de Physique de la République populaire de Chine (Pékin), la Société de Physique de la République de Chine (Taipei, Formose), la Physikalische Gessellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik (Berlin), l'Académie des Sciences du Pakistan.

Le Président indique que ces acceptations ont été décidées après examen approfondi, par le Comité exécutif, à l'unanimité (sauf deux abstentions dans le cas de la Chine-Formose), en application de l'article 1 des Statuts de l'Union, dernier alinéa (« Dans le mot pays sont compris... les territoires ayant une activité scientifique indépendante »).

Malheureusement, la Société de Physique de la République populaire chinoise, après avoir exprimé son désir d'adhérer à notre Union, a par la suite différé cette adhésion, en raison de l'admission de la Société de Physique de Formose, à laquelle elle s'oppose formellement. Le Président regrette vivement de n'avoir pu, par des lettres successives, faire modifier cette position.

Au cours d'un long échange de vues, de nombreux délégués expriment le regret qu'il soit actuellement impossible d'assurer par l'intermédiaire d'un seul Comité la représentation de tous les Physiciens allemands. D'autres insistent sur l'importance numérique de la République populaire chinoise, qui rend son adhésion particulièrement souhaitable. D'autres affirment l'absolue nécessité de permettre, en évitant de faire intervenir des facteurs politiques, la collaboration des Physiciens de toutes les parties du monde dans le fonctionnement de l'Union. Un délégué propose d'attendre la décision de l'I.C.S.U., mais il est rappelé que chaque Union doit régler ses propres affaires. Un accord général s'établit pour que les pays soient désignés d'après leur situation géographique.

La procédure de vote proposée par le Président ayant été acceptée à l'unanimité, l'Assemblée générale approuve, dans les conditions suivantes, les décisions du Comité exécutif :

Pakistan, 1 part contributive : unanimité ;

Roumanie, 3 parts contributives : unanimité ;

Allemagne orientale, 3 parts contributives : 47 voix pour (16 délégations), 7 voix s'abstiennent (2 délégations : Allemagne occidentale, Espagne) ;

Chine (Pékin), nombre de parts à fixer : 53 voix pour (18 délégations), 3 voix s'abstiennent (1 délégation : Espagne) ;

Chine (Formose), 1 part contributive : 38 voix pour (13 délégations), 10 voix contre (3 délégations : Pologne, Tchécoslovaquie, U.R.S.S.), 8 voix s'abstiennent (3 délégations : Allemagne orientale, Espagne, Japon).

En conséquence, les admissions du Pakistan, de la Roumanie, de l'Allemagne orientale et de la Chine (Formose) sont ratifiées, celle de la Chine (Pékin) sera acceptée dès que la demande en aura été confirmée.

4. Le Président rappelle une résolution de la dernière Assemblée générale (U.I.P. 7, p. 28) concernant l'aide aux nations sous-développées, en ce qui concerne les progrès de la Physique. Il a pris contact à ce sujet avec le Secrétariat de l'U.N.E.S.C.O. et une enquête a été ouverte auprès des Comités nationaux, concernant notamment les aides mutuelles entre Universités. Aucun résultat pratique n'a été obtenu jusqu'ici, mais le récent Colloque sur l'Enseignement de la Physique donne l'espoir d'une action efficace.

Le Président rappelle la suggestion du Comité exécutif de limiter à 6 ou 7 le nombre des membres des Commissions spécialisées, celles-ci pouvant proposer, si besoin, la désignation d'un certain nombre de correspondants. L'Assemblée approuve ces propositions.

5. Le professeur P. FLEURY, Secrétaire général, rappelle qu'il a rédigé, pour la préparation de l'Assemblée, un rapport (doc. SG 60-3) qui a été envoyé en avril dernier à tous les Comités nationaux. Il donne sur les questions envisagées quelques indications complémentaires.

6. Un projet de modification de l'article 5 des *Statuts* a été soumis aux Comités nationaux (doc. SG 60-2, annexe 2). L'Assemblée approuve à l'unanimité la nouvelle rédaction (texte français) de l'article 5, telle qu'elle se trouve reproduite page 31, ainsi que sa traduction en langue anglaise.

Il apparaît à tous qu'il convient de ne pas augmenter le nombre des Vice-présidents.

7. Le professeur J. DE BOER expose les travaux de la *Commission S.U.N.* Treize recommandations, qui ont été soumises aux Comités nationaux (doc. S.U.N. 59-4) en 1959, ont été reconsidérées à Copenhague, en tenant compte des commentaires reçus ; des modifications peu importantes sont proposées (doc. S.U.N. 60-28). Les 13 recommandations ainsi modifiées sont approuvées par l'Assemblée générale.

L'Assemblée approuve également certains changements à des recommandations antérieurement adoptées (changements qui sont signalés dans le document S.U.N. 28), à l'exception de celle concernant la place du nombre de masse dans les symboles des nucléides, en haut et à gauche du symbole chimique, qui est maintenue telle quelle à l'unanimité. Les difficultés d'application de cette recommandation seront étudiées ; il est suggéré de mettre le numéro atomique en bas et à gauche chaque fois que possible.

La recommandation de faire apparaître une « constante de masse atomique μ » ($1/12$ de celle de ^{12}C) et une « unité de masse unifiée u » est approuvée.

Il en est de même (après de longues discussions concernant l'utilité d'un symbole pour 10^{-15} mètre) pour la suggestion d'étendre la liste actuelle des préfixes (micro, nano, pico) en introduisant *femto* (f) pour 10^{-15} et *atto* (a) pour 10^{-18} (cette proposition est adoptée avec 7 abstentions, aucune voix contre). Elle sera soumise au Comité international des Poids et Mesures.

Une autre proposition, concernant la « convention de Bâle » sur le sens positif du vecteur de polarisation dans les interactions nucléaires, est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée.

2^e séance : jeudi 8 septembre (matin).

8. Le rapport de la *Commission des Publications*, présenté par le professeur J. H. AWBERY, est considéré en détail ; l'attention est attirée sur la difficulté d'obtenir les listes de publications non périodiques, l'intérêt d'un accord sur les « mots-clefs », sur la présentation des indications bibliographiques, sur la transcription des caractères cyrilliques et sur l'adjonction de sommaires en langue russe. Il est finalement décidé que les propositions devront être soumises pour avis par le Secrétaire de la Commission à tous les Comités nationaux, dont les réponses seront demandées pour fin 1960.

9. Le professeur B. H. FLOWERS résume le rapport du professeur K. SIEGBAHN tendant à la constitution d'une *Commission de Physique nucléaire des basses énergies*. Cette création est décidée à l'unanimité.

Sur l'invitation du Président, le Dr B. BURAS expose que l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (I. A. E. A.) sera spécialement intéressée par les travaux de la nouvelle Commission. Il pense qu'une utile collaboration pourra s'établir.

10. La création d'une Commission de *Physique des Plasmas* ayant été suggérée à Rome (1957), des propositions précises ont été demandées aux Comités nationaux. Aucune réponse n'est parvenue au Secrétariat ; l'Assemblée décide à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu de procéder actuellement à cette création.

Le Président rappelle ensuite le projet, déjà considéré à plusieurs reprises, de constitution d'une Commission de Physique électronique ou, d'une façon plus limitée, d'*Optique électrique* (et d'*Optique ionique*). Le Comité exécutif a étudié soigneusement un rapport établi par le Dr L. MARTON, dont le Président E. AMALDI expose la substance à l'Assemblée. Plusieurs délégués sont d'avis que malgré tout l'intérêt du sujet, le programme de la Commission envisagée serait bien restreint, si l'on voulait éviter les superpositions avec ceux des Commissions de Physique nucléaire. L'Assemblée décide à l'unanimité de ne pas créer de Commission d'Electronique. Le Président exprime ses remerciements au Dr L. MARTON pour son important travail.

11. Le professeur H. E. MATTAUCH rend compte du travail du Comité ad hoc constitué en 1948 pour préparer l'adoption d'une échelle unifiée de *Masses nucléidiques* (voir doc. SG 59-5).

Le professeur E. WICKERS annonce que si l'échelle proposée est adoptée par l'Union de Physique, elle le sera automatiquement par l'Union de Chimie. Le texte suivant est adopté à l'unanimité :

Résolution : « Comme suite au rapport (doc. SG 59-5) du Comité d'études sur les *Masses nuclidiques*, présidé par le professeur J. MATTAUCH et en accord avec les recommandations de la Commission S. U. N. et celle de l'Union Internationale de Chimie pure et appliquée, la X^e Assemblée Générale de l'Union Internationale de Physique Pure et Appliquée recommande l'adoption du nombre exact 12 comme masse nuclidique relative de l'isotope du carbone de nombre de masse 12.

Cette décision réalisera une unification de l'échelle physique des masses nuclidiques relatives et de l'échelle chimique des poids atomiques. »

En outre, l'Assemblée décide la création d'une *Commission des Masses nuclidiques* à laquelle elle demande d'étudier la possibilité d'étendre son activité à la fixation des *constantes physiques fondamentales*.

L'Assemblée exprime le vœu que les tables de Masses nuclidiques relatives préparées par le professeur H. E. MATTAUCH et ses collaborateurs et qui doivent paraître dans *Nuclear Physics*, puissent être largement diffusées et reproduites sans autorisation préalable.

12. De brefs rapports sur le fonctionnement d'autres Commissions de l'Union sont ensuite présentés, à savoir : pour la *Commission Internationale d'Optique* par son président le professeur E. INGELSTAM ; M. P. FLEURY rappelle l'excellente préparation et le succès du congrès de Stockholm ;

pour celle de *Thermodynamique* par son Secrétaire, le professeur G. CARERI ;

pour celle des *Rayons cosmiques* par son Président le professeur C. F. POWELL ; le Secrétaire général signale la création d'un Comité des Rayons cosmiques pour l'Amérique latine, notre Union y est représentée par le Dr C. LATTES (approbation) ; l'activité de la sous-commission sur les variations d'intensité des Rayons cosmiques (S. C. R. I. V., voir doc. U. I. P. 7, p. 8) semble interrompue ;

pour celle des *très basses Températures* par le professeur J. DE BOER, qui rend compte du récent Colloque de Toronto ;

pour celle d'*Acoustique* par le Secrétaire général (rappel de l'important congrès de Stuttgart) ;

pour celle des *Semi-conducteurs* par le Secrétaire général ;

pour celle du *Magnétisme* par le professeur J. H. VAN VLECK.

Le Président indique ensuite pourquoi, après examen approfondi, le Comité exécutif propose de considérer ces deux dernières Commissions comme n'étant plus des sous-groupes de celle de l'*Etat solide*, et de reconstituer celle-ci, dont l'activité s'étendrait à toutes les questions de Physique des Solides, autres que la Semi-conduction et le Magnétisme. Cette nouvelle division est acceptée à l'unanimité. Il est demandé à la Commission de l'Etat solide d'établir toutes les relations nécessaires avec celle de Spectroscopie.

Le professeur G. HERZBERG, rappelle ensuite comment la Commission de *Spectroscopie* (dont il est Président) a été constituée par le Comité exécutif sous une forme tripartite, avec des délégués des Unions d'Astronomie et de Chimie, pour prendre la suite d'une Commission mixte de l'I. C. S. U., qui fonctionnait très activement depuis 1948. Cette nouvelle Commission s'est réunie à l'occasion de la présente Assemblée générale. L'Assemblée approuve à l'unanimité sa création (le Secrétaire devant toujours être un délégué de l'Union de Physique). Certains délégués demandent que son activité soit étendue aux radio-fréquences.

3^e séance : jeudi 8 septembre (après-midi).

13. Le professeur E. AMALDI expose les conclusions de la récente réunion de la *Commission de Physique nucléaire des hautes énergies*, à laquelle il a pris part.

Le Docteur G. B. B. M. SUTHERLAND rend ensuite compte du Congrès de *Biophysique*, organisé à Londres en 1959 sous sa direction (voir doc. SG 60-1, p. 3). Les participants n'ont pas cru devoir demander à notre Union la constitution d'une Commission spécialisée ou affiliée sur ce sujet, ni la participation à une Commission mixte, leur désir étant de former une nouvelle Union.

Le Secrétaire général rappelle les difficultés que rencontrent parfois les demandes d'adhésion de nouvelles Unions à l'I. C. S. U.

14. L'Assemblée prend connaissance du rapport du professeur H. FEATHER sur le travail de la *Commission mixte de Radioactivité appliquée* (la seule des Commissions mixtes existant encore à l'I. C. S. U.) ; au cas où cette Commission ne pourrait être maintenue sous sa forme actuelle, il est souhaité que son travail soit poursuivi au sein de l'Union de Chimie ou de celle de Biologie avec un délégué de notre Union. Dans tous les cas, l'action de la Commission devrait s'appliquer à des sujets autres que les unités et étalons fondamentaux dont l'étude est confiée au Comité international des Poids et Mesures. La Commission devrait prendre contact avec le Comité exécutif de l'Union de Physique avant de prendre toute décision concernant l'étalon du radium.

Le Secrétaire Général indique ensuite que le Conseil international des Unions, dont la politique actuelle est de ne pas maintenir pendant une longue période les Commissions mixtes, développe au contraire des « Comités spéciaux » de plus en plus nombreux. Ce sont des organismes plus lourds que les Commissions mixtes, dont ils diffèrent par une représentation simultanée des Unions et des Pays adhérents. L'Union de Physique participe aux travaux du *Comité spécial d'Océanographie* (voir doc. SG 60-5, annexe 2) et de celui sur les *Recherches spatiales* (voir doc. SG 59-4, annexe 2) (approbation).

Le Président rappelle comment une *Commission internationale de Géophysique*, dépendant aussi de l'I. C. S. U. (voir doc. SG 60-5, annexe 3) a été constituée pour contribuer à l'exploitation des résultats de l'Année Géophysique internationale. L'adhésion de notre Union à cette Commission est approuvée.

15. *Questions financières.* Le Secrétaire général présente le rapport de la Commission des finances (voir page 19). L'Assemblée générale approuve les comptes pour 1957-1959 et les prévisions budgétaires. Pour permettre le développement des activités de l'Union et l'accroissement de dépenses entraîné par son extension géographique, l'Assemblée décide à l'unanimité de porter à 150 \$ (au lieu de 100 \$) à partir du 1^{er} janvier 1961 le montant de la part contributive.

16. Plusieurs délégués insistent sur la nécessité de bien faire connaître le travail de l'Union et de ses Commissions, en demandant aux Comités nationaux d'intervenir à cet effet, en faisant appel à « I. C. S. U. Review », etc. Le Secrétaire général rappelle que les décisions de l'Assemblée générale et du Comité exécutif et la liste des Colloques patronés par l'Union sont envoyées régulièrement aux principaux journaux de Physique. Il étudiera et au besoin soumettra au Comité exécutif toutes les suggestions constructives qui lui parviendront.

4^e séance : vendredi 9 septembre (matin).

17. Le professeur S. BROWN fait part de l'intérêt suscité par le récent colloque sur *l'Enseignement de la Physique* (Paris, juillet-août 1960 ; voir doc. SG 60-6). La proposition de constituer une Commission, avec le programme de travail indiqué dans ce document, est adoptée à l'unanimité.

18. *Elections.* La liste de propositions établie par le *Comité exécutif* est soumise à l'Assemblée, qui exprime ses regrets de ce que le professeur S. TOMONAGA n'ait pas cru pouvoir accepter les fonctions de Vice-président. Le Comité exécutif, pour la période 1960-63 est élu à l'unanimité (voir p. 1).

Le Secrétaire général rappelle les devoirs des Présidents et Secrétaires de Commissions et propose de bien préciser le mode d'intervention des *correspondants*, ainsi qu'il est dit page 6 (Approbation).

L'Assemblée procède ensuite à la désignation des membres des diverses Commissions (à l'exception de celle d'Optique, dont le statut est spécial), et des représentants de l'Union au sein de divers organismes (voir pages 7 et suivantes).

19. La liste provisoire des *Colloques organisés en 1961* sous le patronage de l'Union est soumise à l'Assemblée (voir page 3).

Au nom du Comité polonais, le professeur L. NATANSON invite l'Union à tenir en Pologne sa prochaine Assemblée générale (Applaudissements). Le professeur E. AMALDI remercie vivement le professeur L. NATANSON de son invitation, qui sera transmise au nouveau Comité exécutif.

20. Le Président exprime la reconnaissance de l'Union envers les Vice-présidents et les membres de Commissions qui ont achevé leur mandat. Il rendit la vive gratitude de l'Assemblée pour l'accueil si généreux du Conseil canadien des Recherches, et pour l'organisation parfaite, assurée notamment, par le Dr D. E. DOUGLAS.

Au nom de l'Assemblée, qui applaudit chaleureusement, le Dr G. B. B. M. SUTHERLAND remercie vivement le professeur E. AMALDI pour la façon dont il a assuré la Présidence depuis trois ans et spécialement au cours de la réunion qui s'achève.

Le Président rappelle de son côté le travail efficace du Secrétaire Général (Applaudissements).

ANNEXE I

Statuts de l'Union

(Votés par l'Assemblée générale de 1931 et modifiés par celles de 1948 et 1954 ; le texte du § 5 adopté en 1960 est indiqué en *italiques*).

I. — Objets de l'Union et conditions d'admission

1. L'Union a pour but :

- 1° De créer et d'encourager une coopération internationale en physique;
- 2° De coordonner les efforts de préparation et de publication des extraits de mémoires et de tables de constantes de physique ;
- 3° De réaliser une entente internationale sur les questions d'unités, d'étalonnage, de nomenclature et de notations ;
- 4° D'aider la poursuite de recherches intéressantes.

Elle peut organiser des Congrès internationaux.

Dans chaque pays, l'adhésion à l'Union peut être donnée soit par son Académie nationale, soit par son Conseil national de recherches, soit par d'autres institutions similaires, soit par des sociétés scientifiques ou groupements de telles institutions ou sociétés, soit à défaut de ceux-ci par son gouvernement.

Pour un même pays, des adhésions données séparément par plusieurs organisations distinctes ne peuvent être admises que sous la réserve d'une entente préalable entre ces organisations pour la répartition des cotisations et le partage des droits de vote.

Dans le mot pays sont compris les Dominions, les protectorats diplomatiques, ainsi que les territoires ayant une activité scientifique indépendante.

II. — Comités nationaux

2. Un comité national est constitué dans chacun des pays adhérents comme organisme de liaison avec l'Union. Il est créé sur l'initiative soit de son Académie nationale, soit de son Conseil national de Recherches ou d'autres institutions ou groupements d'institutions nationales similaires, soit, à défaut de ceux-ci, de son Gouvernement.

3. Les Comités nationaux ont pour attributions de faciliter et de coordonner, sur leurs territoires respectifs, l'étude des diverses branches de la Physique, envisagées principalement du point de vue international. Chaque Comité national soit seul, soit de concert avec un ou plusieurs autres Comités nationaux, a le droit de soumettre à l'Union des questions à discuter rentrant dans la compétence de celle-ci.

Les Comités nationaux désignent les délégués chargés de les représenter aux Assemblées de l'Union.

Ils désignent un chef de délégation qui a qualité pour voter au nom de son comité, pour les questions d'ordre administratif, ainsi qu'il est prévu aux articles 14 et 16.

III. — Administration de l'Union

4. Les travaux de l'Union sont dirigés par l'Assemblée générale des délégués.

5. Le Comité exécutif de l'Union comprend : le Président, le précédent Président, le premier Vice-président, les Vice-présidents et le Secrétaire général. A l'exception de l'ancien Président, les membres du Comité sont élus par l'Assemblée générale ; ils demeurent en fonctions jusqu'à la fin de l'Assemblée générale ordinaire qui suit celle de leur élection. Le premier Vice-président remplace le Président en cas d'empêchement de ce dernier.

A l'exception du Secrétaire général, les membres élus du Comité exécutif ne peuvent exercer une même fonction sans interruption pendant plus de deux périodes séparant les Assemblées générales ordinaires.

Le Comité exécutif peut pourvoir aux vacances qui surviendraient dans son sein. Toute personne désignée dans ces conditions achève le mandat de celle qu'elle remplace.

Il existe, en outre, un Bureau administratif qui, sous la direction du secrétaire général de l'Union, expédie la correspondance, gère les ressources et assure la conservation des archives ainsi que la préparation et la distribution des publications approuvées par l'Assemblée générale.

IV. — Commissions

6. L'Assemblée générale et, sous réserve d'approbation par l'Assemblée générale suivante, le Comité exécutif peuvent décider la création de Commissions propres à l'Union de Physique et la participation à des Commissions mixtes, communes à l'Union de Physique et à une ou plusieurs autres.

Parmi les Commissions propres à l'Union, certaines, dites Commissions affiliées, sont consacrées aux grands domaines de la physique, d'autres, à objectif plus limité, sont dites Commissions spécialisées.

Toutes les Commissions doivent, par l'organe de leur secrétaire, présenter à chaque Assemblée générale un rapport sur leurs travaux.

7. La constitution, les statuts, le fonctionnement et la situation financière des Commissions affiliées sont soumis à l'approbation du Comité exécutif de l'Union, qui doit veiller notamment à ce que leurs domaines d'action soit délimités au mieux.

Le Comité exécutif désigne un ou plusieurs de ses membres pour représenter l'Union au sein de chaque Commission affiliée.

Les Commissions affiliées peuvent, en plus des ressources qui leur sont affectées par l'Union, percevoir des cotisations spéciales et recevoir des dons d'autres sources.

8. Les membres des Commissions spécialisées et les représentants de l'Union au sein des Commissions mixtes sont élus par l'Assemblée générale, après examen des propositions du Comité exécutif de l'Union. Ils restent en fonction jusqu'à la fin de l'Assemblée générale suivante et sont rééligibles.

Les Commissions spécialisées peuvent s'adjoindre des membres par cooptation, sous réserve d'approbation du Comité exécutif.

La désignation des membres des Commissions affiliées en plus des représentants du Comité exécutif de l'Union de Physique prévus à l'article 7, est fixée par leurs statuts particuliers.

Le fonctionnement des Commissions mixtes est réglé par le Conseil international des Unions scientifiques.

V. — Assemblées générales

9. L'Union se réunit en principe tous les trois ans en Assemblée générale ordinaire. Si l'époque et le lieu de cette réunion n'ont pas été arrêtés par l'Assemblée générale précédente, ils sont fixés par le Comité exécutif et communiqués, quatre mois au moins à l'avance, aux organismes adhérents.

10. Dans des cas spéciaux, le président peut, avec le consentement du Comité exécutif, convoquer une Assemblée générale extraordinaire ; il est tenu de le faire à la demande d'un tiers des voix des pays adhérents.

11. Tous les membres des Comités nationaux peuvent assister aux réunions de l'Assemblée générale et prendre part aux discussions, mais seulement avec voix consultative.

Le président de l'Union peut inviter des hommes de science, non délégués, à assister, à titre consultatif, aux séances de l'Assemblée générale.

Les membres, non délégués, des Commissions mentionnées à l'article 7 ont le droit d'assister, dans les mêmes conditions, aux séances de l'Assemblée générale où sont traitées les questions rentrant dans leurs attributions.

12. L'ordre du jour d'une session est fixé par le Comité exécutif et communiqué au moins quatre mois avant l'ouverture de cette session. Toute question ne figurant pas à l'ordre du jour n'est prise en considération qu'avec l'assentiment préalable de la moitié au moins des voix des pays représentés à l'Assemblée générale.

VI. — Congrès internationaux

13. Les Congrès internationaux sont organisés par le Comité exécutif de l'Union.

VII. — Budget et Droit de Vote

14. Le Comité exécutif prépare un budget de prévision pour chaque année de la période comprise entre deux sessions. Une Commission financière, nommée par l'Assemblée générale, est chargée de l'étude de ce budget et de la vérification des comptes de l'exercice précédent. Elle établit, sur ces deux questions, des rapports distincts qui sont soumis à l'Assemblée générale.

A la suite de cet examen financier, l'Assemblée générale fixe le taux de la part contributive unitaire (*).

Le montant de la cotisation est le produit du « taux de la part unitaire » par le nombre de « parts contributives » du pays considéré. Ce nombre est fixé par le Comité Exécutif, après examen des observations éventuelles du Comité national intéressé ; il peut, quand cela paraît opportun, être modifié par accord entre le Comité Exécutif et le Comité national intéressé.

Il est dans tous les cas soumis à la ratification de l'Assemblée générale qui suit sa fixation ou sa modification.

Le nombre de délégués officiels de chaque pays et celui des voix attribuées à chaque délégation, sont fixés par le barème suivant :

Nombre de parts contributives : 1, 2 ou 3, 4 à 6, 7 à 9, 10 et au-dessus
Nombre de délégués officiels (et de voix) : 1, 2, 3, 4, 5.

(*) Ce taux est fixé à 150 dollars à partir du 1^{er} janvier 1961.

Dans chaque pays les organismes adhérents sont responsables du paiement des cotisations.

15. Les recettes de tout ordre de l'Union, provenant des contributions des divers pays sont consacrées :

1° à payer les frais de publications et les dépenses accessoires d'administration ;

2° à atteindre les buts prévus à l'article 1.

Les ressources, provenant de dons, sont utilisées par l'Union en tenant compte des désirs exprimés par les donateurs.

Tout pays qui se retire de l'Union abandonne de ce fait ses droits à l'actif de l'association.

16. Dans les Assemblées générales, les résolutions concernant les questions d'ordre scientifique sont prises à la majorité des voix de tous les délégués présents.

Pour les questions d'ordre administratif et pour les questions mixtes, le vote a lieu par pays, le nombre de voix de chaque pays étant fixé à l'article 14.

S'il y a doute sur la catégorie dans laquelle doit être rangée une question à discuter, le président décide.

Dans les Commissions, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres qui les composent et non par pays.

En toutes circonstances, s'il y a égalité de voix, celle du président est prépondérante.

17. Pour les questions administratives figurant à l'ordre du jour, un pays qui n'est pas représenté peut envoyer par écrit son vote au président. Pour être valable, ce vote doit être reçu avant le dépouillement du scrutin.

VIII. — Règlements intérieurs

18. L'Assemblée générale peut édicter des règlements intérieurs concernant soit la conduite de ses travaux, soit les devoirs généraux qui incombent aux membres du Comité de l'Union, soit, en général, tous objets non prévus dans les statuts.

De même, chaque Commission peut élaborer des règlements pour la conduite de ses propres travaux. Aucun de ces règlements ne peut contenir de prescriptions contraires aux termes des présents statuts.

IX. — Durée de l'Union et modifications aux Statuts

19. La durée de l'Union n'est pas limitée.

20. Aucun changement ne pourra être apporté aux présents statuts sans l'approbation des deux tiers des voix de l'ensemble des pays adhérents.

21. En cas de dissolution de l'Union, votée par l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des pays adhérents, les fonds disponibles sont attribués par l'Assemblée à une ou plusieurs organisations scientifiques.

22. Le présent texte français servira exclusivement pour l'interprétation à donner aux articles des présents Statuts.

ANNEXE II

A. — Réunions organisées par (ou sous le patronage de) l'Union de Physique,
avec l'appui de l'U. N. E. S. C. O. de 1958 à 1960

1958	Mai	Bruxelles	Optique en Métrologie (Comité belge d'Optique).
	Mai	Léningrad	Propriétés mécaniques des Solides non métalliques (Professeur M. V. VOLKENSTEIN).
	Juin	Bruxelles	Physique de l'état solide et ses applications à l'Electronique et aux Télécommunications (Société belge de Physique).
	Juin	Leiden	Tès basses températures (Professeur C. J. GORTER).
	Juillet	Genève	Physique nucléaire des hautes énergies (C.E.R.N.).
	Juillet	Grenoble	Ferri et antiferromagnétisme (Professeur L. NEEL). Réunion du Comité exécutif.
	Juillet	Paris	Interactions nucléaires aux basses énergies et structure des noyaux (Institut du Radium).
	Juillet	Paris	Discrimination chromatique (en liaison avec les Unions de Biologie, Biochimie et Physiologie) (Professeur H. PIERON).
	Août	Rochester (N.Y.)	Semi-conducteurs, étude de base (Dr MALCOLM, H. HEBB).
	Août	Geneva (N.Y.)	Electronic properties of metals at low temperatures (M. D. FISKE).
Septembre	Paris	Commission S.U.N.	
1959	Juin	Paris	Théories relativistes de la gravitation (Institut Henri-Poincaré).
	Juin	Constance	Commission des Publications.
	Juin	Cambridge (U.K.)	Supraconductivity (Professeur D. SCHOENBERG).
	Juillet	Cambridge (U.K.)	Recent contributions of Physics to Biology (Dr G.B.B.M. SUTHERLAND).
	Juillet	Moscou	Rayons cosmiques (Académie des Sciences de l'U.R.S.S.). Réunion du Comité exécutif.
	Juillet	Kiev	Physique nucléaire des hautes Energies (Académie des Sciences de l'U.R.S.S.).
	Août	Stockholm	Modern systems for detecting and evaluating optical radiation (Professeur E. INGELSTAM).
	Septembre	Stuttgart	Acoustique (Professeur Dr MEYER).
Septembre	Genève	Accélérateurs de particules (C.E.R.N.).	

1960	Mai	Amsterdam	Réactivité des Solides (Professeur J. H. - DE BOER).
	Juin	Utrecht	Problèmes concernant un grand nombre de particules (Professeur L. VAN HOVE).
	Juillet	Bâle	Phénomènes de polarisation des nucléons (Professeur P. HUBER).
	Juillet	Rochester (N.Y.)	Physique nucléaire des hautes Energies (Professeur R. E. MARSHAK).
	Juillet	Copenhague	Commission S.U.N.
	Juillet	Paris	Conférence sur l'Enseignement de la Physique (Dr N. CLARKE).
	Août	Cambridge (U.K.)	Défauts cristallins et propriétés chimiques des solides (Dr P. B. HIRSCH).
	Août	Prague	Semi-conducteurs (Dr M. MATYAS).
	Août	Toronto	Très basses températures (Professeur A. C. HOLLIS-HALLETT).
	Août	Kingston	Structures nucléaires (Dr L. G. ELLIOTT).
	Septembre	Ottawa	Assemblée générale de l'Union.
	Septembre	Ottawa	Commission des Publications.
	Septembre	Hamilton	Masses atomiques (Professeur H. E. DUCKWORTH).

B. — Réunions prévues pour 1961

Le Comité exécutif a décidé d'accorder le patronage de l'Union de Physique aux réunions prévues en 1961 et indiquées ci-après.

Date	Lieu	Objet	Organisateur
5- 9 juin	La Jolla (Calif.)	Conférences sur la théorie des inter- actions fortes et faibles.	Prof. K. A. BRUECKNER, Dept of Physics, University of Cali- fornia, La Jolla, Calif., U.S.A.
5- 9 juin	Genève C.E.R.N.	Aspects théoriques des phénomènes aux très hautes énergies.	Prof. L. VAN HOVE, C.E.R.N., Genève 23, Suisse.
20-24 juin	Paris	Technique du Vide.	Prof. G. A. BOUTRY, 292, rue St-Martin, Paris 3 ^e , France.
5- 8 juil.	Paris	Matériaux optiques.	Institut d'Optique, 3. boulevard Pasteur, Paris 15 ^e .
10-15 juil.	Londres	Instruments d'Optique.	Imperial College, South Ken- sington, London, S.W. 7.
21-24 août	Ithaca (N.Y.) U.S.A.)	Photoconductivité.	A.R. HUTSON, Bell Telephone Labo., Murray Hill, N.J.
4- 9 sept.	Manchester	Colloque et commis- sion basses Energ.	Prof. B.H. FLOWERS, The Uni- versity, Manchester 13, G.-B.
4- 7 sept.	Louvain	Couches minces métalliques.	Prof. A. VAN ITTERBEEK, 61, rue de Namur, Louvain, Belgique.
5-12 sept.	Brookhaven	Accélérateurs de Particules.	Dr G. K. GREEN, Brookhaven, Nat. Lab., Upton, N.Y., U.S.A.
7-15 sept.	Kyoto	Colloque et commis- sion Rayons cosmiques.	Prof. S. HAYAKAWA, Nagoya University, Nagoya, Japon.
24-30 sept.	Kyoto	Colloque et commis- sion Magnétisme.	Prof. T. NAGAMIYA, Osaka Uni- versity Nakanoshima, Osaka, Japon.

ANNEXE III

Documents publiés par l'Union de Physique de janvier 1958 à décembre 1960

Brochures :

- U. I. P. 7. (Janvier 1958). Etat au 1^{er} janvier 1958. Procès-verbal de la neuvième Assemblée Générale (1957).
C. I. O. 3. (Octobre 1957). La Commission Internationale d'Optique. Sa Constitution, son Histoire et ses Statuts.
S. U. N. 57-9. (Octobre 1957). Additions au document U. I. P. 6 (1955).

Documents photocopiés :

- S. G. 58-1. Circulaire d'Information (février 1958).
S. G. 58-2. Circulaire d'Information (mai 1958).
Annexe 1. Commission Mixte de *Radioactivité appliquée*.
S. G. 58-3. Circulaire d'Information (juin 1958).
S. G. 58-4. Circulaire d'Information (septembre 1958).
Annexe 1. Commission des *très basses Températures*, rapport pour 1958 ;
2. Colloque de Physique nucléaire des hautes Energies, Genève (juillet 1958) ;
3. Colloque sur le Magnétisme, Grenoble (juillet 1958).
S. G. 58-5. Reproduction des documents S. U. N. 58-10 et 58-23 (Activités de la Commission d'octobre 1957 à septembre 1958 inclus), (novembre 1958).
S. G. 58-6. Circulaire d'Information (novembre 1958).
Annexe 1. Commission des *Semi-conducteurs*.
S. G. 59-1. Circulaire d'Information (janvier 1959).
S. G. 59-2. Circulaire d'Information (avril 1959).
S. G. 59-3. Circulaire d'Information (juin 1959).
Annexe 1. Sub-Commission on *Magnetism*.
S. G. 59-4. Circulaire d'Information (septembre 1959).
Annexe 1. Réunions prévues en 1960, sous le patronage de l'Union.
2. Summary of *C. O. S. P. A. R. Meetings*.
3. Rapport du Comité préparatoire sur la Physique nucléaire des basses énergies.
S. G. 59-5. A Recommendation for the Unification of the Chemical and Physical Scales of Atomic Mass (octobre 1959).
S. G. 60-1. Circulaire d'Information (janvier 1960).
Annexe 1. Colloque de Stockholm (« Modern Optical Receiving systems »).
2. Comité international de Géophysique.
S. G. 60-2. Circulaire d'Information (mars 1960).
Annexe 1. Ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale d'Ottawa.
2. Projet de modification aux Statuts (Article 5).

- S. G. 60-3. Rapport du Secrétaire Général (avril 1960).
 Annexe 1. Réunions organisées par (ou sous le patronage de) l'Union de Physique, avec l'appui de l'U. N. E. S. C. O., de 1958 à 1960.
 2. Documents publiés par l'Union de Physique d'octobre 1957 à mars 1960.
- S. G. 60-4. Circulaire d'Information (mai 1960).
 Annexe 1. Commission des Publications (extraits du procès-verbal de la réunion de Constance, juillet 1959).
- S. G. 60-5. Circulaire d'Information (juillet 1960).
 Annexe 1. Commission de Physique des hautes Energies.
 2a. Commission mixte de Radioactivité appliquée.
 2b. Comité des Recherches océanographiques.
 3. Comité International de Géophysique.
- S. G. 60-6. Physics Education (septembre 1960).
- S. G. 60-7. Procès-verbal résumé de la X^e Assemblée générale (octobre 1960).
 Annexe 1. Comité exécutif et Commissions pour la période 1960-1963.
 2. Réunions envisagées sous le patronage de l'Union en 1961.

Les comptes rendus de Colloques suivants ont été publiés par les Comités d'organisation intéressés :

1. Proceeding of the *X Ray Microscopy and Micrography* Symposium (Cambridge, U.K., 16-21 August 1956). (V. E. COSSLETT, A. ENGSTRÖM, H. H. PATTEE, Academic Press Inc. Publishers, New York).
2. Conference on the Role of *Gravitation in Physics* (Chapel Hill, 18-23 jan. 1958). (Astia Document Service Center, Knott Building, Dayton 2, Ohio).
3. *High Energy Nuclear Physics*, Proceedings of the Seventh Annual Rochester Conference. (April 15-19, 1957). (Interscience Publishers Inc., 250 Fifth Av., New York City).
4. Comptes rendus du Colloque International sur les *Problèmes Physiques de la Télévision en couleurs* (Paris, 2-6 juillet 1957). (Acta Electronica, 23, rue du Retrait, Paris 20^e).
5. Program of the Fifth International Conference of *Low Temperature Physics and Chemistry* (The University of Wisconsin, August 26-31, 1957).
6. Bulletin du Centre international provisoire de *Calcul*. N° 1, avril 1958 (Rome, Palazzo degli Uffici, Zona dell' E.U.R.).
7. Proceedings of the Rehovoth Conference on *Nuclear Structure* (Rehovoth). (North-Holland Publishing Company, Amsterdam).
8. « Memoria del V Congreso Internacional de *Radiacion cosmica* (1955) ». Instituto Nacional de Investigacion Científica, Mexico (1958).
9. « *Halbleiter und Phosphore* », (Garmisch-Partenkirchen, 1956). (F. VIEWEG et Sohn, Braunschweig, 1958).
10. « Current Problems in *Crystal Physics* », (Cambridge, Mass., 1957). (*Review of Modern Physics*, Jan. 1958).
11. Proceedings of the Kamerlingh Onnes Conference on *Low Temperature Physics* (Leiden, June 23-28, 1958). (Netherlands Physical Society, Amsterdam).
12. Proceedings of the International Symposium on *Transport Processes in Statistical Mechanics* (Brussels, August, 1956). (Interscience Publishers, New York, London, 1958).

13. Comptes rendus du Congrès International de *Physique nucléaire* (Interactions nucléaires aux basses énergies et structure des noyaux, Paris, juillet 1958). (Dunod, éditeur, Paris, 1959).
14. Colloque *Magnétisme* (Grenoble, 2-6 juillet 1958). (*Journal de Physique et le Radium*, t. 20 n° 2-3, p. 65-448, Paris, février-mars 1959).
15. « Proceedings of 1958 International Conference on Semiconductors » (The Physics and Chemistry of Solids, Vol. 8, jan. 1959). (Editeur : Pergamon Press, Londres).
16. « Convegno Internazionale sugli *Stati Condensati di Sistemi Semplici* » Varenna, 11-15 sept. 1957). (*Nuovo Cimento* : suppl. al volume IX, serie X, 1958, 3° trimestre, n° 1).
17. « Modern systems for detecting and evaluating *optical radiation* » (Stockholm, August 24-40, 1959), (Preprints collected by professor E. INGELSTAM, Stockholm 70, Sweden).

**INTERNATIONAL UNION OF
PURE & APPLIED PHYSICS**

POSITION ON 1st JANUARY 1961
REPORT OF 10th GENERAL ASSEMBLY
(1960)

Office :
3, Boulevard Pasteur
PARIS (XV^e)

January 1961

I. U. P. 8

TABLE OF CONTENTS

	Page
I. Executive Committee.....	1
II. Administration of the Union	2
III. National Committees	3
IV. Specialised Commissions	5
V. International Optics Commission	12
VI. Miscellaneous Commissions	13
VII. Conferences.....	15
VIII. Financial position	18
IX. Minutes of the 10th General Assembly, september 1960	22
1. Agenda, list of participants	22
2. Opening Speeches	22
3. New members	23
4. Mutual help between Universities.....	24
5. Secretary General's Report. The growth of the Unions activities	24
6. Modification of the Statutes	24
7. S.U.N. Commission	24
8. Publications Commission	24
9. Low energy nuclear Physics Commission	25
10. Plasma Physics. Electron Optics	25
11. Nuclidic Masses Commission	25
12. Specialised Commissions of the Union.....	26
13. High energy nuclear Physics Commission	26
14. Miscellaneous Commissions	26
15. Financial matters	27
16. Diffusion of informations about the work of the Union.....	27
17. Physics teaching Commission	27
18. Elections	27
19. Conferences envisaged for 1961	28
20. Votes of thanks	28
Appendix I. The Statutes of the Union	29
Appendix II. A. Meetings organised by (or under the auspices of) the Union of Physics, with the support of U.N.E.S.C.O., from 1958 to 1960.....	33
B. Meetings which are envisaged for 1961.....	35
Appendix III. Documents published by the Union from june 1958 to december 1960 (see french text, p. 37).....	36

The Union of Physics receives generous support in organising meetings and in publications from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (U.N.E.S.C.O.).

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS

I — EXECUTIVE COMMITTEE

(In office until the end of the next General Assembly.)

President of the Union :

Dr H. J. BHABHA, Chairman, Tata Institute of Fundamental Research, Colaba, Bombay (India).

Past President :

Professor E. AMALDI, Istituto di Fisica « Guglielmo Marconi », Università degli Studi, Rome (Italy).

First Vice-President :

Professor L. NEEL, Institut Fourier, Place du Doyen-Gosse, Grenoble (France).

Vice-Presidents :

Messrs.

D. I. BLOCKINTSEV, Institute of Nuclear Research, P.O. Box 79, Moscow (U.S.S.R.).

C. J. GORTER, Kamerlingh Onnes Laboratorium, Nieuwsteeg, 18, Leyden (Holland).

G. HERZBERG, National Research Council, Sussex Drive, Ottawa 2 (Canada).

H. H. NIELSEN, Dept. of Physics, Ohio State University, Columbus 10, Ohio (U.S.A.).

E. RUDBERG, K. V. A., Stockholm 50 (Sweden).

F. SEITZ, Dept. of Physics, University of Illinois, Urbana, Ill. (U.S.A.).

H. STAUB, Physikalisches Institut der Universität, Rämistrasse, 69, Zurich (Switzerland).

F. C. A. TRENDELENBURG, Werner Siemensstr. 50, Erlangen (Germany).

J. WEYSSENHOFF, 15, Slowakiego, Cracow (Poland).

Secretary General :

P. FLEURY, Institut d'Optique, 3, boulevard Pasteur, Paris 15° (France).

Assistant Secretary General :

C. C. BUTLER, Imperial College, South Kensington, London, S. W. 7 (U. K.).

N. B. — Correspondence regarding general business of the Union, e.g. income and expenditure, etc. should be sent to the Secretary, 3, boulevard Pasteur, Paris (15°).

On matters relating to individual Commissions, enquiries should be made to their Secretaries (see pp. 5 to 14).

Payment of subscriptions should be made, preferably in dollars, to the account of the Union, c/o BROWN Brothers, HARRIMAN and Co., New York, or by cheque addressed to the Secretary General of the Union.

Past Members of the executive Committee :

Presidents :

Sir William BRAGG (1922 to 1931).

R. A. MILLIKAN (1931 to 1934).

M. SIEGBAHN (1934 to 1947).

H. A. KRAMERS (1947 to 1951).

N. F. MOTT (1951 to 1957).

Vice-Présidents :

C. BIALOFRZESKI, J. DE BOER, G. BORELIUS, R. B. BRODE, M. BRILLOUIN, N. CARRERA, CORBINO, A. COTTON, K. K. DARROW, Sir Charles DARWIN, P. P. EWALD, E. FERMI, Sir Richard GLAZEBROOK, C. E. GUYE, J. HEYBOVSKY, P. HUBER, J. C. JACOBSEN, A. JOFFÉ, KEESOM, KNUDSEN, M. KOTANI, Sir K. S. KRISHNAN, E. LORENZ, M. LEBLANC, R. A. MILLIKAN, NAGAOKA, M. L. OLIPHANT, POSEJPAL, E. RASMUSSEN, RATEAU, P. SCHERRER, J. C. SLATER, VAN AUBEL, J. H. VAN VLECK, L. VEGARD, J. A. WHEELER.

Secretary General :

H. ABRAHAM, 1922 to 1943.

II — ADMINISTRATION OF THE UNION

1. The work of the International Union of Physics, from its formation in 1922-23 until January 1958, has been described in five previous publications, (U.I.P. 1, 2, 4, 5 and 7).

In accordance with its Statutes (article 2), the Union is composed of the National Physics Committees of the various supporting countries (see § III). When the General Assembly meets, delegates from these Committees plan the work of the Union, elect its members of Council and appoint its various Committees (§ IV and V).

The General Assemblies have met in Brussels (1923 and 1925), Paris (1931), London (1934), Paris (1947), Amsterdam (1948), Copenhagen (1951), London (1954), Rome (1957) and Ottawa (1960). Between the meetings of the General Assembly the President and the Executive Committee make any urgent decisions.

2. The Union of Physics is connected with the International Council of Scientific Unions (I.C.S.U.) of which the following Unions are members : Astronomy, Biochemical, Biological Sciences, Pure et Applied Chemistry, Crystallography, Geology and Geophysics, Geographical, History and Philosophy of Science, Mathematical, Theoretical and Applied Mechanics, Physiological Sciences, Radio-sciences.

I. C. S. U., whose President is now Sir Rudolf PETERS (Cambridge, U. K.), and whose Secretary General is Dr N. HERLOFSON (Stockholm), ensures the coordination of the work of the Unions and administers their Committees (see below). The next General Assembly will be held in London in 1961.

The administrative office of I. C. S. U. (Paleis Noordeinde, The Hague, Holland), maintains liaison between U. N. E. S. C. O. and the various Unions.

The Council of Unions concluded an agreement, in 1946, with U. N. E. S. C. O. (United Nations Economic, Scientific and Cultural Organisations, Place de Fontenoy, Paris 7^e). This agreement permits the Scientific Unions, through the I. C. S. U. and without any loss of independence, to obtain substantial subsidies from U. N. E. S. C. O. Our Union has received the following subsidies : \$ 14.000 in 1958, \$ 16.250 in 1959, \$ 16.000 in 1960.

3. These subsidies have enabled us to organise, from 1958 to 1960, 29 Conferences or Colloquia (see Appendix II) (of which early notice has been given and of which reports have been made) and to prepare and circulate numerous publications. The Union expresses its gratitude for this valuable help, not only to those who have given it, but also to those who have worked for it. This aid is in accordance with the essential aims of U. N. E. S. C. O., but the sustained support of scientists in all countries, remains necessary.

Nevertheless, as is often pointed out, subsidies from U. N. E. S. C. O. can only be of partial assistance. Mention must be made of considerable contributions, which are not shown in the budget of our Union, made by each country for international cooperation in Physics, the many journeys of learned men and women, receptions for visitors, time given to the editing of reports, and to the organisation of meetings, publications, etc.

N. B. — The use of subsidies received from U. N. E. S. C. O. is subject to the conditions set out below :

U. N. E. S. C. O. would like to be informed of all meetings of Conferences or Commissions organised with its financial help, so that it has time, if it so wishes, to send a representative.

U. N. E. S. C. O. would like a note mentioning its support to appear on the cover of all the publications of organisations which have benefited from subsidies. The following wording is suggested :

« Published with the financial support of U. N. E. S. C. O. »

U. N. E. S. C. O. wishes to receive 10 copies of each of the reports of Conferences organised by beneficiaries of subsidies, 10 copies of the minutes of Conferences and General Assemblies and a copy of each journal.

III. — NATIONAL COMMITTEES

On 1st January 1961 the number of supporting countries was 34. The greatest possible help of physicists all over the world for the activities and administration of the Union has been and is always needed.

Various General Assemblies have emphasised the fact that well organised, energetic National Committees must play an active part in the work of the Union.

The list of Chairmen and (or) Secretaries and the composition of these Committees (compiled from information received by the Secretary's Office of the Union) with addresses for correspondence, is given below. For those countries which do not as yet have a Physics Committee, the name of the organisation which represents it is given.

*List of National Committees

		Name of Country	Address
2	2	Argentina	Association Fisica Argentina, rue Yerbal, 1763, <i>Buenos-Aires</i> .
2	2	Australia	Prof. W. BOAS, University of Melbourne, N.2, Vic, <i>Parkville</i> .
1	1	Austria	Prof. Dr E. SCHMID, II. Physikalisches Institut, Strudlhofgasse, 4, <i>Wien IX</i> .
2	1	Belgium	M. A. BIOT, 40, rue Liévin de Winne, <i>Ghent</i> .
2	2	Brazil	Prof. J.-L. LOPES, Directeur Scientifique du Centre Brasileiro de Pesquisas Fisicas, avenue Pasteur, 250, Caixa Postal 46, <i>Rio-de-Janeiro</i> .
1	1	Bulgaria	Académie des Sciences de Bulgarie, <i>Sofia</i> .
4	3	Canada	Dr A.-E. DOUGLAS, National Research Council, <i>Ottawa</i> .
1	1	China (Formosa)	The Physical Society of the Republic of China, P.O., Box n° 6030, Taipei, <i>Taiwan (Formosa)</i> .
3	2	Czechoslovakia	Prof. M. VALOUCH, Nové Mesto, 5, <i>Prague 1</i> .
2	2	Denmark	Prof. S. ROZENTHAL, 15, Blegdamsvej, <i>Copenhagen</i> .
1	1	Finland	M. Lauri LAITINEN, Vakaustoimiste, -Rauhankatu, 4, <i>Helsinki 27</i> .
8	4	France	Prof. A. MARÉCHAL, 3, boulevard Pasteur, <i>Paris 15^e</i> .
3	2	East Germany	M. A. BÜCHNER, Physikalische Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik, am Kupfergraben, 7, <i>Berlin W 8</i> .
8	4	West Germany	Prof. H. EBERT, Phys. Techn. Bundesanstalt, Bundesallee, 100, <i>Braunschweig</i> .
10	4	Great-Britain	c/o The Royal Society, Burlington House, <i>London, S.W. 1</i> .
4	3	Holland	Dr J. VOLGER, Nat. Lab., N. V. Philips, <i>Eindhoven</i> .
2	2	Hungary	M. I. TARJAN, Orvosi Fizikai Intezet, Puskin u. 9, <i>Budapest VIII</i> .
4	3	India	Sri M.-H. ZINJANI, Dept of Scientific Research and Technical Education, Ministry of Education and Scientific Research, Government of India, <i>New-Delhi</i> .
1	1	Israel	Prof. G. RACAH, Hebrew University, <i>Jerusalem</i> .
8	4	Italy	M. P. CALDIROLA, Via Saldini, 50, <i>Milan</i> .
4	3	Japan	Prof. M. KOTANI, Dept of Physics, Faculty of Science, University of Tokyo, Bunkyo-Ku, <i>Tokyo</i> .
2	2	Mexico	M. M.-S. VALLARTA, Institut Nacional de la Investigación Científica, Lafragua, 4, <i>Mexico D.F. 1</i> .
1	1	Norway	M. E.-A. HYLLERAAS, Universitetets, Fysiske Institutt C Teoretisk Fysikk, <i>Blindern, pr. Oslo</i> .

(*) Number of contributory shares is fixed according to Article 14 of the Statutes (see p. 31).

		Name of Country	Address
1	1	Pakistan	M. A.-M. Ahmad SIDDIQUI, Pakistan Academy of Sciences, 195/c, Block n° 2, P.E.C.H.A., Karachi.
4	3	Poland	Prof. L. NATANSON, 69, Hoza, Warsaw 10.
3	2	Rumania	Prof. I. AGIRBICEANU, Academia Republicii Populare Romine, Calvea Victoriei, Nr 125, Bucuresti.
1	1	South Africa	South African Council for Scientific & Industrial Research, The Liaison Division, P.O., Box 395, Pretoria.
4	3	Spain	M. L. VILLENA, Serrano, 121, Madrid.
4	3	Sweden	Prof. L. HULTHEN, Inst. Royal de Technologie, Stockholm 70.
2	2	Switzerland	Prof. P. HUBER, Inst. de Physique, Klinkenbergstr., 82, Basel.
1	1	United Arab Republic	Prof. Mustapha NAZIF, Rector of Ein Shams University, 1, Elhami St., Garden City, Cairo.
12	3	U.S.A.	Dr H. H. NIELSEN, Dept of Physics, Ohio State University, Columbus 10, Ohio.
12	5	U.S.S.R.	Prof. I.-D. ROJANSKI, Academy of Sciences, Leninskii Pros., 14, Moscow B 17.
1	1	Yugoslavia	Dr D. KUREPA, Prirodoslovne Matematicki Fakultet, Marulcev Trg., 19, Zagreb.

IV. — SPECIALISED COMMISSIONS

GENERAL REMARKS

Constitution: see articles 6, 8 and 18 of the Statutes, p. 30.

Each General Assembly will decide, after considering the report on the work of an Expert Commission, whether or not this Commission should continue to function. If the Commission is to continue its work, there should always be a partial renewal of its membership. Proposals concerning membership should be sent in by the time stated, by the National Committees and by the Commission itself, to the Secretary General of the Union, who will communicate them to the Executive Committee.

The General Assembly may nominate the Chairman and the Secretary of each Commission. Those nominations may otherwise be made by the Commission itself.

Decisions of the General Assembly of 1931. — « The Assembly resolves that the President and the Secretary General of the Union shall be members of all the Commissions established by the Union.

Each Commission must make contact with qualified persons and with the national and international organisations whose objectives are connected with the work with which it is entrusted, so as to effect the closest possible collaboration with these organisations. »

Decisions of the General Assembly of 1957. — « It is the duty of the Chairman of each Commission to submit to the Secretary General of the Union, after careful investigation, and in time for consideration at the meeting of the Executive Committee in the year preceding each General Assembly, suggestions for the membership of the Commission (for the three year period which will follow this General Assembly).

With the reservation that changes at any one time must not affect more than half the members, no member of a Commission will serve (normally) for more than 6 years. »

Resolved : to point out, in the Minutes, that the word « normally », in this case, allows for exceptions, especially in the case of Secretaries of Commissions.

Decisions of the General Assembly of 1960. — The membership of each Specialist Commission is limited to 6 or 7. The Commission have the right to nominate, with the approval of the Executive Committee, some Corresponding (i.e. associate) members. These may also be nominated by the General Assembly. They will be regarded as advisers by the Commission to which they are attached. They will receive the documents relating to the work of the Commission, may be consulted on special points, and may volunteer information. This cooperation will be maintained by correspondence, except in cases when they are asked to replace an absentee member at a meeting.

Commissions may, with the permission of the Executive Committee, set up *ad hoc* Sub-Commissions for the study of special problems.

Duties. — The responsibility for the work of each Commission falls essentially on its Chairman and Secretary. Guiding rules may be given by the General Assembly or by the Executive Committee of the Union. Work shall be carried out, as far as possible, by correspondence. Reports should be sent, to the Secretary General's Office for information and filing, when they are sent to members of a Commission.

The proposals and conclusions of the work of a Commission which are to be presented to the General Assembly (article 6 of the Statutes) and to the Executive Committee, at its annual meeting, and/or are to be published in the New Bulletins, must be sent in, at the appropriate time by the Secretary of the Commission, to the Secretary General of the Union.

Meetings. — The Executive Committee decides when a meeting of a Commission becomes necessary, and takes into account other meetings (Conferences, General Assemblies, etc.), so as to limit travelling and subsistence expenses as much as possible. These expenses may be refunded, either in full or in part, within the limits of the grants received for this purpose from U. N. E. S. C. O. and the funds allocated by the Executive Committee.

The distribution of these funds is settled by the President of the Union, according to the suggestions of the Chairman of the Commission. If the Commission meets during a Conference, the subsidies intended for these two meetings are considered together. Payment is made by the Secretary General, in accordance with the conditions laid down in para VII (Conferences).

The members of a Commission may be asked to find, in their own country, additional grants in order that more meetings may be held.

Décision of the Executive Committee 1955. — The Executive Committee was unanimous in declaring that, for each meeting of a Commission, it is incum-

bent on the Secretary of the Commission, with the authorisation of the Chairman, to :

- 1) prepare an agenda, several months in advance ;
- 2) compile minutes, immediately after the meeting.

Decision of the Executive Committee 1955. — « The Executive Committee was U. N. E. S. C. O. »

In the Union there are, at the moment, 15 Expert Commissions. We give below an account of their work * and their composition, resulting from the decisions of the 10th General Assembly.

The dates in brackets are those of the nomination of the present members.

1. — FINANCIAL COMMISSION.

Members : J. DE BOER (Amsterdam) (1960) ;
G. B. B. M. SUTHERLAND (London) (1960).

The last General Assembly (see below, p. 27) approved the accounts for the period 1957-59, the budget estimates for the following years and the report of the Financial Commission.

2. — SUN COMMITTEE (Symbols, Units, Nomenclature).

(1954) E. RUDBERG (Stockholm), Chairman ;
(1948) J. DE BOER, Secretary (Institut de Physique Theorique, Roetersstraat 1A, Amsterdam-C, Holland) ;
(1954) J. ROSSEL (Neuchâtel) ;
(1954) U. STILLE (Braunschweig) ;
(1957) P. JACQUINOT (Bellevue) ;
(1957) H. WOLFE (New York).

Corresponding members (associate members) :

(1948) E. PERUCCA (Turin) ;
(1951) E. GUGGENHEIM (Reading) ;
(1957) M. KOTANI (Tokyo) ; J. PALACIOS (Madrid) ;
(1960) L. ROSENFELD (Copenhagen) ; P. STRELKOV (Moscow).

The Commission was formed in 1931 and reorganised in 1957. A summary of its previous work has been given in Document U. I. P. 7, p. 7. Since 1957 the recommendations of the Commission, adopted by the previous General Assembly, have been published (Docu. S. U. N. 57-9) and circulated in many scientific journals. New recommendations have been prepared, by correspondence, and at meetings held in Paris (1958) and Copenhagen (July 1960) (Doc. S. U. N. 59-4, 60-8) : they have been submitted to the National Committees and also to the General Assembly at Ottawa (see below, p. 24). When the text has been approved, this document will form a brochure which is in course of preparation.

The Commission actively cooperates with the T. C. 12 Committee of the International Standardising Organisation, with the International Electrotechnical Committee, with the International Committee for Weights and Measures, etc... It is expected that the next meeting will take place in Paris in september 1961.

(*) For meetings before 1957 see Doc. I. U. P. 7.

3. — THERMODYNAMICS AND STATISTICAL MECHANICS COMMISSION.

- (1960) G. E. UHLENBECK (Ann Arbor, Mich.), Chairman ;
(1957) G. CARERI, Secretary, (Istituto di Fisica, Universita di Padova, Via F. Marzolo 8, Padova, Italy) ;
(1957) N. BOGOLYUBOV (Moscow) ; S. ONO (Tokyo) ; L. VAN HOVE (Utrecht) ;
(1960) J. MEIXNER (Aachen) ; A. B. PIPPARD (Cambridge, U. K.).

Corresponding members :

- (1960) E. MONTROLL (Yorktown Heights, N. Y.) ; D. V. SHIRKOV (Dubna).

Formed in 1945, and then called Thermodynamic Dimensions and Notation Commission, this Commission last met in Utrecht (June 1960). It participated in the organisation of a Conference (which was of an essentially theoretical nature) on « Problems concerning large numbers of particles ». It is expected that another Conference on « The statistical mechanics of irreversible phenomena » will be held in the New York region in 1962.

4. — COSMIC RAY COMMISSION.

- (1957) C. F. POWELL (Bristol, G.-B.), Chairman ;
(1957) D. V. SKOBELOTSYN, Secretary (Institut de Physique « Lebedev » de l'Academie des Sciences, Moscow, U.S.S.R.) ;
(1957) M. DANYSZ (Warsaw) ; S. KAKAKAWA (Nagoya) ; V. SARAHAI (Ahmedabad) ;
(1960) M. OCCHIALINI (Milan) ; J. SIMPSON (Chicago).

Corresponding Member :

- (1954) B. ROSSI (Cambridge, Mass.).

Founded in 1947, this Commission last met in Moscow (July 1959) and is due to meet at Kyoto in september 1961.

5. — VERY LOW TEMPERATURES COMMISSION.

- (1957) J. G. DAUNT (Columbus, Ohio), Chairman ;
(1957) D. SHOENBERG, Secretary (Cavendish Laboratory, Cambridge, G.-B.) ;
(1957) W. N. FAIRBANK (Durham, N. C.) ;
(1960) R. HILSCH (Göttingen) ; E. KANDA (Sendai) ; V. P. PESHKOV (Moscow) ;
J. VAN DEN HANDEL (Leyden).

Corresponding member :

- (1960) J. F. ALLEN (St. Andrews).

This Commission, formed in 1949, last met at Leyden in 1958 and in Toronto in august 1960. The Commission has prepared for publication « Tables of helium vapour pressures », and helped in the organisation of Conferences at Leyden and Toronto. The Committee is due to meet next in London in 1962.

6. — PUBLICATIONS COMMISSION.

- (1949) G. A. BOUTRY, Chairman (Paris) ;
(1957) L. VILLENA, Secretary (121 Serrano, Madrid, Spain) ;

(1954) H. EBERG (Braunschweig) ; G. POLVANI (Milan) ;
(1960) H. H. HOPKINS (London) ; W. C. MICHELS (Bryn Mawr, Penn.) ; M. VALOUCH (Prague).

This Commission, formed in 1949, last met at Constance (July 1959), and in Ottawa (September 1960). It deals with :

- a) Coordination between scientific Unions. It would seem desirable to exchange information (and perhaps observers) with Commissions which, in different Unions, deal with publications, abstracts, nomenclature, units.
- b) The problem of scientific information. The increase in the number of journals, their cost and quality are under consideration ; efforts will be made to put editors of scientific journals in touch with each other, so as to establish a degree of uniformity.
- c) The « transliteration » of the Cyrillic alphabet. Efforts should be made to obtain uniformity of the lists used by the Royal Society, the Library of Congress, and of I. S. O.
- d) Non-periodic journals. A summary of the list of these publications, in each country, should be sent to journals.
- e) Scientific publications. An effort is being made to suggest consistent and uniform rules for the presentation and utilisation of manuscripts, abstracts, abbreviations and key words.

7. — ACOUSTICS COMMISSION.

(1957) W. FURRER (Berne), Chairman ;
(1951) F. INGERSLEV, Secretary, (Lydteknisk Laboratorium, Ostervologade 10 Tz. G., Copenhagen (Denmark) ;
(1957) N. N. ANDREYEV (Moscow) ; F. V. HUNT (Cambridge, Mass.) ; J. SLAVIK (Prague) ;
(1960) L. CREMER (Berlin) ; D. W. ROBINSON (Teddington).

Corresponding member :

(1960) M. MOKHTAR (Cairo).

This Commission, formed in 1951, organised an important Congress at Stuttgart in 1959, and met on this occasion. It is in close contact with other national Acoustics Societies, of which there are about 5000 members. A note regarding its activities appeared in *Acoustica*, Vol. 8 (1958), p. 399, and, in abbreviated form, in *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 31 (1959), p. 253. The Commission is due to meet in Copenhagen in 1962.

8. — SEMI CONDUCTORS COMMISSION.

(1957) † A. F. JOFFÉ (Leningrad), Chairman ;
(1957) R. A. SMITH, Secretary (Royal Radar Research Establishment, Malvern, U. K.) ;
(1957) W. BRATTAIN (Murray Hill, N. J.) ; W. SCHOTTKY (Erlangen) ; L. SOSNOVSKI (Warsaw) ;
(1960) POLDER (Eindhoven) ; J. TAUC (Prague).

Formed in 1957, this Commission met in Rochester, N. Y., in 1958, then, semi officially, in London in September 1960, when there was a Conference which it organised. The Commission is due to meet in Exeter (U. K.), in 1962.

9. — MAGNETISM COMMISSION.

- (1957) J. VAN VLECK (Cambridge, Mass.), Chairman ;
(1957) L. F. BATES, Secretary (Dept. of Physics, University of Nottingham, U. K.) ;
(1957) M. KERSTEN (Hanau), S. V. VONSOVSKY (Sverdlovsk) ;
(1960) C. KITTEL (Berkeley), R. KUBO (Tokyo), R. PAUTHENET (Grenoble).

Formed in 1957, this Commission met in 1958 (Conference at Grenoble), and will hold its next meeting in Kyoto in september 1961.

10. — SOLID STATES COMMISSION.

- (1957) P. AIGRAIN (Paris), Chairman ;
(1957) C. W. RATHENAU, Secretary (Natuurkundig Laboratorium, Place Muidergracht 6, Amsterdam, Holland) ;
(1957) F. C. FRANK (Bristol) ;
(1960) F. SEITZ (Urbana, Ill.) ; S. N. ZHURKOV (Leningrad).

Two members designated by the Crystallographic Union : F. H. LAVES (Zurich) and P.-O. LÖWDIN (Uppsala).

A Solid State Physics Commission, established in 1951, was divided into 3 Sub-Commissions : Semi-Conductors, Magnetism and General Matters.

In 1960, the General Assembly, in accordance with a proposal made by the Executive Committee, gave autonomy to the Commissions described above in 8 and 9, and decided that the field of activity of the Solid State Commission would include all the questions concerning the Physics of Solids, other than Semi-Conductors and Magnetism.

11. — HIGH-ENERGY NUCLEAR PHYSICS COMMISSION.

- (1957) V. I. VEKSLER (Dubna), Chairman ;
(1957) R. E. MARSHAK, Secretary (University of Rochester, Rochester, N. Y.) ;
(1960) G. BERNARDINI (C.E.R.N.) ; D. I. BLOCKINTSEV (Moscow) ;
L. LEPRINCE-RINGUET (Paris) ; E. M. McMILLAN (Berkeley) ;
H. YUKAWA (Kyoto).

This Commission, formed in 1957, has as its functions :

- a) the organisation, each year (under the auspices of U.I.P.A.P.) of a suitable number of international Congresses, the programmes of which include not only scientific results (theoretical and experimental), but also the problems of designing and building accelerators for use at high energies ;
- b) to encourage an international collaboration between the laboratories working on high energy physics in order to insure the best use of expensive apparatus ;
- c) to encourage quick exchange of the last scientific results in these fields.

It met at the Conferences in Geneva (1958), Kiev (1959), Rochester (1960), which it helped to organise. The next meeting will be in Geneva in 1962.

12. — LOW-ENERGY NUCLEAR PHYSICS COMMISSION.

- (1960) P. HUBER (Bâle), Chairman ;
P. M. ENDT, Secretary (Bijlhouwerstraat 6, Utrecht, Holland) ;
A. BOHR (Copenhagen) ; T. W. BONNER (Houston, Texas) ;
B. FLOWERS (Manchester, U. K.) ; I. FRANK (Moscow) ; A. DE SHALIT (Israel).

Corresponding members :

(1960) H. MAIER-LEIBNITZ (Munich) ; I. NONAKA (Japan) ; K. SIEGBAHN (Upsala).

The 1957 General Assembly formed a Study Group to examine the question of the formation of this Commission (see Doc. U.I.P. 7, p. 28, No. 5). Through its Secretary, Professor K. SIEGBAHN (Upsala), the Preparatory Commission recommended the setting up of this Commission for the coordination of international meetings and the study of questions such as : Standards of Radioactivity, units, etc..

Contact has been made with the ISO/TC 85 Committee (Secretary H. G. LAMB, 70 East 45th Street, New York 17, N. Y.).

This Commission will meet in Manchester in september 1960, during the Conference organised for the 50th anniversary of RUTHERFORD's discovery of the proton.

13. — SPECTROSCOPY COMMISSION.

(1957) H. H. NIELSEN, Secretary (Ohio State University, Columbus 10, Ohio) ;

(1957) G. B. B. M. SUTHERLAND (London) ;

(1960) S. L. MANDELSTAM (Moscow).

Two members nominated by the Astronomical Union :

G. HERZBERG (Ottawa), Chairman ;

Mrs C. M. SITTERLY (Washington).

Two members nominated by the Union of Chemistry :

H. W. THOMSON (Oxford, U. K.) ;

R. C. LORD (Cambridge, Mass.).

Corresponding members :

U.I.P.P.A. : B. EDLEN (Lund, Sweden) ; P. GÖRLICH (Iena) ;

U.I.C.P.A. : R. N. JONES (Ottawa) ; J. LECOMTE (Paris) ; S. MIZUSHIMA (Tokyo) ;

U.I.A. : J. G. PHILLIPS (Berkeley, U.S.A.) ; G. RACAHA (Jerusalem).

This Commission was formed by the Executive Committee in 1959, to replace the Joint Commission which had previously dealt with these matters (see U.I.P. 7, p. 12).

Its duties are :

- a) to coordinate the work of the three Unions participating in Spectroscopy ;
- b) to promote international cooperation between spectroscopical laboratories throughout the world ;
- c) to set up secondary standards for wavelengths ;
- d) to revise spectrographic nomenclature ;
- e) to organise Spectroscopy Conferences.

It met for the first time in Ottawa in 1960, reports were presented on atomic and diatomic spectra and the atomic wave functions. Some of the Sub-Committees of the former Joint Committee have been continued (see U.I.P. 7, p. 12), two new ones have been created, one for wave length standards in the infrared, the other for symbols, units and nomenclature in molecular spectroscopy. It is expected that the next meeting will take place in Columbus, Ohio, in june 1961.

14. — NUCLIDIC MASSES COMMISSION.

(1960) J. MATTAUCH (Mayence), Chairman ;
H. E. DUCKWORTH, Secretary (McMaster University, Hamilton, Ontario) ;
W. W. BUECHNER (Cambridge, Mass.) ; B. S. DZHELEPOV (Leningrad) ;
J. W. N. DUMOND (Pasadena, Calif.) ; A. O. NIER (Minneapolis, Minne-
sota) ; A. H. WAPSTRA (Amsterdam).

Corresponding member :

(1960) U. STILLE (Braunschweig).

An *ad hoc* Committee, established in 1958 by the Executive Committee, whose task was to prepare the adoption of a unified scale of relative nuclidic masses (see the decision of the General Assembly, p. 25) proposed, and the Assembly of 1960 sanctioned, the establishment of an Expert Commission whose duties are :

to organise international conferences at which specialists in various fields concerning atomic masses (mass spectroscopy, microwave spectroscopy, lists of nuclear reactions) would participate, to encourage specialists to prepare as and when required, extensive tables of nuclidic masses (no financial help is envisaged). To this end, the Commission will choose standards of energy for nuclear reactions.

The General Assembly asked this newly formed Commission to examine the possibility of extending its activities to the critical study of measurements of the *fundamental physical constants*.

15. — COMMISSION FOR THE TEACHING OF PHYSICS.

(1960) S. C. BROWN (Cambridge, Mass.), Chairman ;
N. CLARKE, Secretary (47, Belgrave Square, London, S. W. 1.) ;
P. FLEURY (Paris) ; A. MICHELS (Amsterdam) ; D. SETTE (Messina) ;
J. TIOMNO (Rio de Janeiro) ; V. S. FURSOV (U.S.S.R.).

Corresponding members :

(1960) EL SHERBINI (Alexandria) ; M. VALOUCH (Prague).

(see p. 27).

V. — INTERNATIONAL OPTICS COMMISSION

Up to now our Union has only had one affiliated Commission, according to the meaning of article 6 of the Statutes, namely the *Optical Commission* (C.I.O.).

The Optical Committees of the following 16 countries : Australia, Austria, Belgium, Canada, Czechoslovakia, France, Great-Britain, Germany, Holland, Italy, Japan, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, United States of America, are in C. I. O.

Its Board is formed as follow :

Chairman : E. INGELSTAM (Stockholm).

Vice-Chairman : J. G. BAKER (Cambridge, Mass.) ; A. MARÉCHAL (Paris) ;
P. MOLLET (Ghent) ; G. TORALDO DI FRANCIA (Florence).

General Treasurer : W. D. WRIGHT (Imperial College, South Kensington, London, S. W. 7.).

Representative from the Secretary's Office of the Union of Physics : P. FLEURY (Paris).

The history of this Commission, since its establishment in Delft in 1948, has been set out in a brochure (pamphlet) (C. I. O. 3), published in 1957. Since the last General Assembly, this Commission has helped in the organization of Conferences in Brussels (1958) and Stockholm (1959). A meeting took place in Brussels and a plenary session (the fifth) of the C. I. O. was held in Stockholm.

C. I. O. examines the difficult problem of the international unification of certain terms and symbols and certain drawing conventions in Optics.

Under its auspices, two consecutive Conferences, one on Optical Instruments, in London, the other on Optical Materials, in Paris, are envisaged for 1961 ; the next Plenary Session will be held in Germany in 1962.

C. I. O. granted its patronage to a Summer School held in Paris in July 1960 on « Modern aspects of the theory of images », under the direction of Professor A. MARÉCHAL.

VI. — MISCELLANEOUS COMMISSIONS

A new rule limiting the duration of Joint Commissions of the International Council of Scientific Unions was adopted by this Council in 1958, and as a result there is now only the Applied Radioactive Joint Commission. The I. C. S. U. however has formed a certain number of expert Commissions, and our Union has been asked to participate in the work of these (see below).

1. — Joint Commission on Applied Radioactivity.

Members :

- 2 delegates from the Union of Physics : L. C. ELLIOT (Chalk River) ; N. FEATHER (Edinburgh) ;
- 2 delegates from the Union of Chemistry (Parent Union) ;
- 2 delegates from the Biological Union ;
- 1 delegate from the Geological-Geodesical Union ;
- 1 delegate from the Physiological Union.

It was decided by the Executive Committee of the I. C. S. U., in 1955, to form this Commission and to dissolve the old Radioactivity Commission.

The new Commission met in Paris in 1958 to consider the problems of choosing and maintaining radioactive standards, and special techniques in radioactivity. Its previous work was discussed at the time of the last General Assembly (see p. 26).

2. — Special Commission for Oceanographic Research (S. C. O. R.).

This Commission, formed in 1957, under the chairmanship of Dr R. REVELL (U. S. A.) has :

- 6 members representing the International Council of Scientific Unions ;
- 5 members representing the International Geodesical-Geophysical Union ;
- 3 members representing the International Biological Union ;

- 1 member representing the International Geographical Union ;
- 2 members representing the International Chemical Union ;
- 1 member representing the International Physics Union (Professor Y. LE GRAND, Paris).

Its Secretary is Dr G. BÖHNECKE (Bernhardt-Nochtstrasse 78, Hamburg 4, Germany).

The Commission held meetings in New York (september 1959) and in Helsinki (july 1960). Working parties were formed : Radioactivity of oceans ; CO₂ in oceans ; phytoplankton and zooplankton ; physical properties of sea water ; international expedition in the Indian Ocean ; chemical oceanography ; centres of world wide data ; radio help to navigation.

3. — Special Commission for Space Research (C. O. S. P. A. R.).

This Commission, formed in 1958, now has representatives from 9 international Unions (for Physics M. P. AUGER, Comité des Recherches Spatiales, Paris). There are also representatives from 18 National Committees. The office is at Nieuwe Schoolstraat 28, The Hague.

The Commission met in Stockholm in august 1960 and C. O. S. P. A. R. organised a Congress at Nice in 1959. The next meeting is expect to be in Italy from 7th - 18th April, 1961, and the following subjects shall be discussed; radio and optical tracking ; geodesical and ionospherical applications ; telemetry and recording ; event of july 1959 ; space biology ; magnetic observations using rockets and satellites, standard atmosphere.

News Bulletins have been published at various times, by C. O. S. P. A. R., since march 1960.

4. — International Geophysical Commission (I. G. C.).

Professor V. V. BELOUSOV (U. S. S. R.) is Chairman, and General G. LACLAVERÈ, 53, avenue de Breteuil, Paris (7^e) is Secretary of this inter-union Commission. Its task is to follow up the work of the International Geophysical Year and to take all necessary steps to maintain scientific cooperation. The members are representatives of the Geodesical-geophysical, Radioscience, Astronomy and Physics Unions (Dr J. WINCKLER of Minneapolis) and of specialists in the following subjects : Metrology, nuclear radiation, aeronomy, geomagnetism, polar aurora, solar activity, ionosphere, cosmic rays, oceanography, glaciology, seismology, paleogeophysics.

The International Geophysical Commission met at The Hague in november 1959 and in Paris in march-april 1960. It is to meet again in Paris in january 1961.

5. — Abstracting Board (I. C. S. U. A. B.).

This body has been actively concerned since 1953 in arranging easier and quicker contacts and agreements between abstract journals and editors of scientific publications. The Chairman is Professor P. BOURGEOIS (Uccle, Belgium) and the Secretary General G. A. BOURRY (292, rue Saint-Martin, Paris 3^e), Chairman of the Publications Commission of our Union.

VII. — CONFERENCES

Rules and recommendations for the implementation of the decisions of the General Assemblies and obligations towards U. N. E. S. C. O., and for the avoidance of misunderstandings between organisers are given below.

Decision of the General Assembly of 1954 : « For the patronage of the Union to be granted to a Conference, which implies, in principle, a subsidy from the Union fixed according to needs and available funds, it is necessary :

1. That the Executive Committee should have approved this subsidy, taking into account the future interest of the subject and other subjects proposed for Conferences ;
2. That the organisers of the Conference should have, beforehand, undertaken to submit, to the President of the Union, the precise date, scientific programme, place of meeting, and choice of people to be invited to present the principal papers. The choice of the speakers should be made in such a way as to ensure the greatest possible *international* participation at the Conference.

The above conditions apply even, if no grant from the Union (either from its own funds or those received from U. N. E. S. C. O.) is to be given. »

1. — Organisation of Conferences.

a) A Local Committee is responsible for the organisation of a Conference. The Secretary's Office of the Union should be informed of the names of the members of the Committee as early as possible.

b) A Secretary and, if desirable, a Chairman, are to be nominated by the Organising Committee, in agreement with the competent Expert Commission of the Physics Union, if there be such an Expert Commission, and in agreement with the President of the Union.

The Conference Secretary prepares the decisions to be submitted to the Chairman of the Organising Committee. He keeps the Secretary General of the Union informed of the proposed plans and decisions taken. He sees that these plans are carried out.

c) The Office of the Union publishes general information regarding Conferences which are in course of preparation (together with the address of the Office of the Conference) in its News Bulletin.

N. B. — *In accordance with the clauses of the agreement between the International Council of Scientific Unions of U. N. E. S. C. O., U. N. E. S. C. O. expects to be kept informed of all the meetings of Congresses or Commissions organised with the financial support of U. N. E. S. C. O. in sufficient time for it to be able to send a delegate - if so desired.*

d) On the scientific side it is necessary for preprints or, at least, abstracts of papers, to be sent out some time before hand (minimum one month) to those taking part. In this connection, the authors of papers should send in manuscripts to the Secretary's Office on the date required, otherwise the paper may be withdrawn from the Programme of the Conference. The length of the papers and the number of pages to be printed must conform with the conditions laid down by the organisers. Persons joining in discussions must hand in to the organisers, if at all possible the same day, and at the latest within twenty-four hours, a summary of their remarks.

e) The organisers may ask one of the persons attending — or the President of the Conference — to give a lecture at the beginning of the meeting, which would interest a large gathering of physicists, outlining points which will be discussed later. It may be useful to nominate one or more « rapporteurs », each of whom would present a summary of the papers received on one of the main subjects of the Conference and to organise the subsequent discussion.

2. — Participants.

Persons present at the Conference may belong to the following categories :

a) Persons called upon to participate actively in the meetings (in principle, these persons would present a paper or interesting communication ; members of the Commission concerned belonging to the Union (if there is such a Commission) ;

b) Invited persons, but whose participation in the discussion might be less active ;

c) Members of the audience attending at their own request, when the Conference is declared to be public ; or having asked for and obtained from the Secretary's Office an admission card for the meetings. Such persons could only participate in the discussion in very exceptional circumstances, and with the permission of the President of the Conference.

3. — Travelling and subsistence funds.

a) The Physics Union will refund all or part of travelling expenses from subsidies received from U.N.E.S.C.O., or from other funds held for these purposes by the Executive Committee, as far as it is able to do so, for participants in category a) above, and if possible, for certain young workers in category b).

The Secretary of the Physics Union will make these payments, by part or full transfer to the Offices of the Secretary of the Conference or by direct payment to the persons concerned, according to the *list* (name, address and method of payment) which must be sent in in good time by the Secretary of the Conference, after he has submitted it to the President of the Union. If the Local Committee is in a position to pay for the subsistence (or travelling expenses) of any participants it will itself inform the persons concerned.

b) Funds for travelling allow for the refund of the return ticket by rail (and sea) 1st class *without sleeper* or 2nd class *with sleeper*, or by air (tourist class) when this method of transport is more economical or much speedier.

Even in cases where a refund of all expenses would seem to be possible, an appeal is made to the participants to find funds in their own country to free money so that more invitations can be sent out. When long journies are necessary, it is very exceptional for all expenses to be paid by the Union.

c) At the request of the recipients, repayments may, in certain cases, be guaranteed, *in toto*, or in part, in the currency of the country to which the recipient is going (at the official exchange rate), so as to help people who would have difficulty in obtaining foreign currency.

We must point out, however, that payments cannot be, on an average, more than 40 % in « hard » currency.

4. — Publications.

a) The publication of papers and discussions is organised by the Conference Secretary and carried out by the Organising Committee. If publication is delayed, much of its usefulness will be lost; secretaries are therefore advised to adhere to the date given for the submission of manuscripts or corrections for printing.

b) *Decision of the Executive Committee of I. C. S. U. (1954).* — The principle must be established that only contributions of real scientific value should be published, and that presentation of a paper at a Conference does not automatically entail publication. The manuscripts should, if possible, be submitted for publication to Journals which have recognised rules of acceptance. If this is impossible, a responsible editor must be appointed to prepare a special volume in accordance with suitable rules for acceptance of manuscripts. Volumes published in this manner must be submitted to the appropriate scientific journals for abstracting.

c) The *Publications Committee* of the Physics Union also recommends

(I) that the organisers of a Conference under the auspices of the Union should see that the principal papers containing new results are published in recognised journals;

(II) that immediately after the Conference, a short account of the meetings and at least six copies of reprints of papers already available should be sent to the Offices of the Abstracting Board of the International Council of Scientific Unions (292, rue Saint-Martin, Paris 3^e);

(III) and when sending them, the organisers of these Conferences should state clearly when, how and where these articles have or will be published.

d) Two copies of each of these preliminary publications and 10 copies of the proceedings should be sent to U. N. E. S. C. O. The Physical Union further asks that two copies of all these publications be sent to its Offices. If the organising Committee of the Conference has also agreed to send copies to the National Committees, the addresses to which these are to be sent may be obtained from the Office of the Union.

It is requested that Conference reports should be printed with special covers showing that U. N. E. S. C. O. and the Physics Union have helped to subsidise them (see p. 3).

e) The Organising Committee and the Editors should send copies of their articles to the authors and fix the price of extra copies which authors or National Committees may ask for.

f) A contribution (very small) towards the costs of publication may be paid by the Physics Union, up to a figure which is within the limits of the subsidies received for this from U. N. E. S. C. O. and from the funds estimated by the Executive Committee.

g) The General Assembly of 1957 decided to encourage the publication, of short reports (20-30 typewritten pages) of certain Conferences for wide distribution, when the organisers deem this to be possible.

5. — Justification.

The attention of Conference Secretaries is particularly drawn to the following points.

The following documents must be sent to the Secretary's Office at the Union as soon as possible after a Conference :

a) Short scientific report (2 to 4 pages) which will be used in a News Bulletin. This report should be sent in by the Conference Secretary, and should be drafted by him or by one of the participants at the Conference.

b) Detailed accounts of the use of the financial grants prepared by the Secretary of the Local Organising Committee (who will keep receipts of payments made).

c) Forms for the International Council of Scientific Unions, and U. N. E. S. C. O., in accordance with the model decided upon by these bodies, and completed (as fully as possible) by the Secretary of the Local Committee.

VIII. — FINANCIAL POSITION

(Approved by the General Assembly in 1960) (See p. 27).

1. — ACCOUNTS FOR THE PERIOD 31st OCTOBER 1956 to 31st DECEMBER 1959

(See Doc. U. I. P. No. 7, p. 18 for the previous years).

N. B. - 1. Two separate accounts are kept, A, made up of subscriptions from member countries, B, made up of subsidies received from U. N. E. S. C. O. for certain specified purposes.

2. A distinction must be made between the Union's own income and expenditure (A₁) and that of the International Optical Committee (A₂).

3. At the request of U. N. E. S. C. O. in 1958, the financial year finishes on 31st December.

4. All amounts below are in U. S. dollars.

ACCOUNTS A₁ and A₂

<i>Income :</i>	<u>Union</u>	<u>C. I. O.</u>	<u>Total</u>
1. Subscriptions received from member countries :			
from 1st nov. 1956 to 31st octo. 1957..	8 020,—	3 240,—	11 260,—
from 1st nov. 1957 to 31st octo. 1958..	15 109,43	3 560,—	18 669,43
from 1st jan. 1959 to 31st dec. 1959..	12 353,—	3 623,—	15 976,—
2. Bank interests, repayment of expenses and various reimbursements	505,—	5 158,71	5 663,71
	<u>35 987,43</u>	<u>15 581,71</u>	<u>51 569,14</u>

Expenditure :

	Union			C.I.O.			Total A
	56-57	57-58	59	56-57	57-58	59	
Publications, Secretary's Office	1 291	1 864,37	657,06	18,48	218,75	70	5 019,66
Office expenses .	535	1 314,87	461,76	37,68	35	47,92	2 432,23
Accountancy ...	120	120	120	—	—	—	360
Executive Committee, Committee et Conférences.....	7 471	1 056,64	2526,942	26,8	4 391,02	7 119	22 791,40
Subscription to I.C.S.U.	208	160,40	378,52	—	—	—	746,92
Sundry expenses	382,07	49,30	63,80	133	68,85	—	697,02
	10 007,07	4 465,58	5 208,08	415,96	4 713,62	7 236,92	
	19 680,73			12 366,50			32 047,23

Summary :

	Union	C. I. O.	Total
In hand on 1st nov. 1956	21 003,—	3 541,—	24 545,—
<i>Income :</i>	35 987,43	15 581,71	51 569,14
TOTAL :	56 991,43	19 122,71	76 114,14
<i>Expenses :</i>	19 680,73	12 366,50	32 047,23
In hand on 31st dec. 1959	37 310,70	6 756,21	44 066,91

ACCOUNT B

(Summary of accounts relating to the expenditure of grants, submitted each year to the financial Controller of U. N. E. S. C. O.)

Income :

Money received in 1956-57	14 000,—
» » » 1957-58	14 000,—
» » » 1958-59	16 250,—
	44 250,—

<i>Expenses :</i>			
	<u>1956-1957</u>	<u>1957-1958</u>	<u>1959</u>
Committees	3 500	1 324,50	15 350
Conferences	8 500	9 788,50	
Publications	2 000	2 887,—	900
Total :	14 000	14 000,—	16 250

2. — IN HAND ON 31st DECEMBER 1959

ACCOUNT A₁

Crédit Algérien and other banks.

	<u>Amount</u>	<u>Conversion Rate</u>	<u>Dollars</u>
Dollars			28 789,42
French francs	472 460	490,3 FF/\$	965,36
English £	521,19,11	2,8 \$/£	1 461,57
Dutch florins	5 943	3,8 FLPB/\$	1 563,90
Swiss Francs	4 041,15	4,27 FS/\$	946,50
Belgian Francs	42 106,39	50 FB/\$	210,53
Lira	1 599 127	625 Lit/\$	2 558,—
German marks	3 166,88	4,19 DM/\$	755,82
			<u>37 251,10</u>
French francs (petty cash). 29 200		490,3 FF/\$	59,60
		TOTAL	37 310,70

ACCOUNT A₂

In Hand : Treasurer, London : £ 1 293.27	3 623,50
Optical Society of America : Cash	2 172,71
Credit Algérien Funds (to be transferred by UIP) F français 236 200.	480,00
Credit Algérien funds (to be transferred by UIP)	480,00
TOTAL	6 756,21

I, the undersigned, Maurice Cimetiere, Chartered Accountant, (sworn official), member of the "Order", Commissioner of accounts to be Court of Appeal of Paris, certify that I have examined these accounts and find them correct.

M. CIMETIÈRE.

III. — ESTIMATES FOR 1960-62

ACCOUNT A₁ (Union)

<i>Income :</i>	
Subscription received from Member Countries (110 at \$ 150)	16 500,—
<i>Expenses :</i>	
a. Secretary's Office, publications, translations	2 200,—
b. Office expenses, postage	1 000,—
c. Accountancy and bank	140,—
d. Executive Committee, Committees and Colloquia	12 000,—
e. Subscriptions to I. C. S. U.	330,—
f. Contingencies	830,—
	<hr/>
	16.500,—

ACCOUNT A₂ (C. I. O.)

<i>Income :</i>	
Subscription received from Member Countries (110 at \$ 150)	16 500,—
<i>Expenses :</i>	
a. Secretary's Office	200,—
b. Office expenses	100,—
c. Meetings and contingencies	2 900,—
	<hr/>
	3 200,—

ACCOUNT B

The subsidy given for 1960 by U. N. E. S. C. O. was \$ 16 000 ; it is hoped that subsidies of the same amount will be received in future years.

These subsidies will be entirely devoted, in addition to the sums estimated above, to the expenses of Commissions, Conferences and Publications, in conformity with the instructions of the Executive Committee.

IV. — REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE

The undersigned, E. BAUER and J. GORTER have scrutinized the statement of accounts and the relative documents for the period 1st november 1956 to 31st december 1959. They recommend approval of these accounts and the budget. Taking into account the growing needs of the Union, in particular the assistance it give to Conferences, they support the proposal made by the Executive Committee to increase the subscription tate by 50 %.

Paris, May 31st, 1960.

Signed : E. BAUER, C. J. GORTER.

IX. — MINUTES OF THE GENERAL ASSEMBLY

1. The Assembly met in Ottawa, under the Presidency of Professor E. AMALDI, in the Lecture Theatre of the National Research Council on the 7th, 8th, and 9th of september 1960.

Taking part, as members of the Executive Committee (CE), as delegates (D), as members of Committees, (C) or as observers, were the following :

Eastern Germany : A. BÜCHNER (D), P. GÖRLICH (D), H. MACKE (D) ;

Western Germany : H. EBERT (C), R. HILSCH (D), H. E. MATTAUCH (D, C), U. STILLE (D, C), F. TRENDELENBURG (CE), W. WALCHER (D) ;

Australia : C. COOGAN (D) ;

Brasil : J. TIOMNO (D) ;

Canada : H. E. DUCKWORTH (D) ; G. HERZBERG (CE, C) ; L. E. HOWLETT (D) ; R. N. JONES (C) ; P. LORRAIN (D) ; A. D. MISENER (D) ; G. M. VOLKOFF (D) ;

China (Formosa) : Y. TAI (D) ;

Spain : L. VILLENA (D, C) ;

U.S.A. : J. H. BEAMS (D), R. B. BRODE (CE), R. D. HUNTOON (D), R. C. LORD (D), H. H. NIELSEN (D, C), J. G. PHILLIPS (C), N. F. RAMSEY (D), R. A. SAWYER (D), F. SEITZ (D), C. M. SITTERLY (C), J. H. VAN VLECK (CE) ;

Finland : O. V. LOUNASMAA (D) ;

France : P. FLEURY (CE), R. ROUARD (D), M. ROUAGLT (D) ;

Great-Britain : J. F. ALLEN (D), J. H. AWBERY (C), C. C. BUTLER, B. H. FLOWERS (D, C), C. F. POWELL (D, C), Sir Gordon SUTHERLAND (D, C) ;

Israel : G. RACAH (D, C) ;

Italy : E. AMALDI (CE), G. CARERI (D, C), E. PERUCCA (D, C), G. SALVINI (D) ;

Japan : M. KOTANI (CE), I. NONAKA (D), S. TAKAGI (D) ;

Holland : J. DE BOER (CE, C), P. M. ENDT (D) ;

Poland : L. NATANSON (D), J. WEYSSENHOFF (CE) ;

Sweden : A. G. EKSPONG (D), E. INGELSTAM (D, C), S. VON FRIESEN (D) ;

Switzerland : P. HUBER (D, C), H. H. STAUB (CE) ;

Czechoslovakia : M. VALOUCH (D) ;

U.S.S.R. : G. V. KURDJOUMOV (D), M. D. MILLIONCHTCHIKOV (D), I. D. ROJANSKI (D) ;

Observers : W. H. BARNES (IUC), B. BURNS (IAEA), C. CRAIG (IUTAM), E. WICHERS (IUPAC), D. W. R. MCKINLEY (URSI).

The Publications and Spectroscopy Commissions held meetings in Ottawa, before the General Assembly.

The Reception for the delegates, the arrangements for the sessions, the rapid circulation of papers, were all carried out in a most admirable way by the Canadian Research Council.

First Session : Wednesday 7th september.

2. At the beginning of the Session, Professor G. HERZBERG welcomed the delegates in the name of the National Research Council, wishing success to the meetings and prosperity to the Union.

The President, Professor AMALDI, thanked the Canadian authorities, Dr STEACIE, Chairman of the National Research Council and Professor HERZBERG, Director of the Division of Pure Physics and their associates for their hospitality, and for the care which had been taken in organising the meetings.

He spoke with much feeling of physicists deceased since the last General Assembly, who had rendered such eminent services to or Union, especially Professor E. RASMUSSEN, of the University of Copenhagen, Vice-president, Professor C. J. BAKKER (University of Amsterdam and European Centre of Nuclear Research), President of the High Energy Nuclear Physics Commission and former Secretary of the Joint Committee for Spectroscopy, Professor J. G. KIRKWOOD, of New Haven (Conn.), eminent member of the Thermodynamics Commission.

3. The Executive Committee was happy to receive, subject to the approval of the General Assembly, the applications for membership to the Union submitted by the Rumanian People's Academy, the Physical Society of the Chinese Peoples Republic (Pekin), the Physical Society of the Republic of China (Taipeh, Formosa), the Physikalische Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik (Berlin), and the Pakistani Academy of Sciences.

The President stated that these acceptances had been decided upon unanimously after very careful consideration by the Executive Committee with the exception of two abstentions in the case of China Formosa, in accordance with Article 1 of the Statutes of the Union — last paragraph — (the word « country » means « territories having an independent scientific activity »).

Unfortunately, the Physical Society of the Chinese Peoples Republic, after having expressed the wish to join our Union, later postponed their decision because of the admission of the Physical Society of Formosa, which it categorically opposed. The President greatly regretted that he had been unable, after a series of letters, to have this decision revoked or modified.

In the course of a long discussion, many delegates expressed regret that it was at present impossible for one Committee to represent all the German physicists. Others stressed the numerical importance of the Chinese Peoples Republic, which makes its adherence to the Union particularly desirable. Without expressing political opinions many delegates emphasised the real desirability of having the cooperation of physicists from all parts of the world in the Union. One delegate suggested waiting for the decision of the I. C. S. U., but it was recalled that each Union must settle its own affairs. It was generally agreed that countries should be designated by their geographical position.

The voting procedure proposed by the President was adopted unanimously. The General Assembly approved, as follows, the decisions of the Executive Committee :

Pakistan — 1 contributing share — unanimous vote.

Rumania — 3 contributing shares — unanimous vote.

Eastern Germany — 3 contributing shares — 47 votes (16 delegations),
7 abstentions (2 delegations : Western Germany, Spain).

China (Peking) — number of shares to be fixed — 53 votes for (18 delegations);
3 abstentions (1 delegation : Spain).

China (Formosa) — 1 contributing share — 38 votes for (13 delegations) ; 10
votes against (3 delegations : Poland, Czechoslovakia, U. S. S. R.), 8 abstentions
(3 delegations : Eastern Germany, Spain, Japan).

As a result, the admission of Germany, Rumania, Eastern Germany and China (Formosa) was ratified and that of China (Peking) will be accepted as soon as its request has been confirmed.

4. The President recalled the resolution of the last General Assembly regarding help to underdeveloped countries, insofar as it concerns the advancement of Physics. He made contact on this matter with the Secretary's Office of U.N. E. S. C. O., and enquiries have been made of National Committees concerning mutual help between Universities. No practical result has been obtained up till now, but the recent Conference on the Teaching of Physics raises hopes of useful action.

The President recalled the suggestion of the Executive Committee to limit to 6 or 7 the membership of Expert Commissions, these being able to suggest, if necessary, the nomination of a certain number of corresponding members. The Assembly approved this proposal.

5. Professor FLEURY, Secretary General, recalled that he drafted a report for the Assembly (Doc. S. G. 60-3) which was sent to all the National Committees last April. He gave some additional information regarding the questions under consideration.

6. A scheme for the modification of Article 5 of the Statutes was submitted to National Committees (Doc. S. G. 60-2, Appendix 2). The Assembly unanimously approved the new wording (French text) of Article 5, as given below, and the English translation.

It has become evident to all that the number of Vice-Presidents should not be increased.

7. Professor J. DE BOER outlined the work of the S. U. N. Commission. Thirteen recommendations which were submitted to the National Committees (Doc. S. U. N. 59-4) in 1959 were reconsidered at Copenhagen, comments received were taken into account and minor modifications were suggested (Doc. S. U. N. 60-28). The thirteen recommendations, thus modified, were approved by the General Assembly.

The Assembly also approved certain changes in recommendations previously adopted (changes indicated in Doc. S. U. N. 28), with the exception of the one concerning the place of the mass number in nuclidic symbols. It was unanimously agreed to keep this as it was before, i.e. above and to the left of the chemical symbol. The difficulties of applying this recommendation will be studied; it is suggested that the atomic number beneath and to the left should be omitted each time if possible.

The recommendation to have a unit of atomic mass m_u (1/12 of that of $^{12}_6\text{C}$) and a « unit of unified mass » was approved. Also it was agreed (after long discussions regarding the usefulness of a symbol for 10^{-15} metre) that the suggestion to extend the present list of symbols (micro, nano) by introducing *femto* (f) for 10^{-15} and *atto* (a) for 10^{-18} should be carried out. (This proposal was adopted with seven abstentions, no votes against). It will be submitted to the International Committee for Weights and Measures.

Another proposal, concerning the Bose convention on the position direction of the polarisation vector in *nuclear* interactions, was unanimously adopted by the Assembly.

2nd Session : Thursday 8th September (a.m.).

8. The report of the Publications Commission, presented by Professor J. H. AWBERY, was considered in detail. Attention was drawn to the difficulty of

obtaining lists of publications, the value of having an agreement on « key words », on the presentation of bibliographical notes, on the transcription of the cyrillic alphabet, and on the addition of summaries in Russian. It was finally decided that these proposals should be submitted by the Secretary of the Commission to all National Committees for their opinion, and that replies should be asked for by the end of 1960.

9. Professor B. H. FLOWERS summarised the report of Professor K. SIEGBAHN proposing the establishment of a *Low Energy Nuclear Physics Commission*. Its formation was unanimously agreed upon.

At the invitation of the President, Dr B. BURAS stated that the International Atomic Energy Agency (I. A. E. A.) would be most interested in the work of the new Committee. He thought that useful cooperation could be established.

10. The formation of a *Plasma Physics Commission* having been suggested in Rome (1951), precise proposals were asked for from National Committees. As no replies have been received by the Office of the Union, the Assembly unanimously agreed that there was no need to proceed at present with the formation of such a Commission.

The President then referred to the proposal, already considered several times, for the formation of a Electronics Commission, or, according to a more limited meaning, *Electron Optics* (and Ion Optics). The Executive Committee carefully studies a report by Dr L. MARTON, of which the President, Professor E. AMALDI, outlined the gist to the Assembly. Several delegates were of the opinion that in spite of the interest of this subject, the programme of the Commission under consideration would be very limited, if one wishes to avoid overlapping with the Nuclear Physics Commissions. The Assembly unanimously decided not to proceed with the setting up of this Commission. The President thanked Dr L. MARTON for his valuable work.

11. Professor H. E. MATTAUCH gave an account of the work of the *ad hoc* Committee formed in 1948 for the preparation of a unified scale of *Nuclidic Masses* (see Doc. S. G. 59-5).

Professor E. VICKERS stated that if the suggested scale were adopted by the Physics Union, it would be automatically adopted by the Chemical Union. The following wording was unanimously agreed on :

Resolution :

« Resulting from the report (Doc. S. G. 59-5) of the Study Group on *Nuclidic Masses*, presided over by Professor J. MATTAUCH, and in agreement with the recommendation of the S. U. N. Commission and of the International Union of Pure and Applied Chemistry.

the 10th General Assembly of the International Union of Pure and Applied Physics recommends the adoption of the exact number 12 as the nuclidic mass of the isotope of carbon of mass number 12.

This decision brings into effect a unification of the physical scale of relative nuclidic masses and the chemical scale of atomic weights. »

Further, the Assembly decided upon the formation of a *Nuclidic Masses Commission*, which was requested to study the possibility of extending its work to fixing *fundamental physical constants*.

The Assembly expressed the hope that the Tables of Relative Nuclidic Masses prepared by Professor H. E. Mattauch and his co-workers which are to appear in « *Nuclear Physics* » could be widely distributed and reproduced, without previous permission.

12. Short reports on the working of other Committees of the Union were then presented, namely :

Commission :

For the *International of Optics* : by its Chairman, Professor E. INGELSTAM. Professor P. FLEURY referred to its excellent work and the success of its Congress at Stockholm.

For *Thermodynamics* : by its Secretary, Professor G. CARERI.

For *Cosmic Rays* : by its Chairman, Professor C. F. POWELL ; the Secretary General drew attention to the formation of a Cosmic Rays Committee for Latin America, our Union is represented there by Dr C. LATTES ; the work of the Sub-Committee on the variations of intensity of Cosmic Rays (S. C. R. I. V.) (see Doc. U. I. P. 7, p. 8), seems to be suspended.

For *Very Low Temperatures* : by Professor J. DE BOER (who reported on the recent Toronto Conference).

For *Acoustics* : by the Secretary General (who reminded members of the important Congress at Stuttgart).

For *Semi-Conductors* : by the Secretary General.

For *Magnetism* : by Professor VAN VLECK.

The President explained why, after very careful consideration, the Executive Committee proposed to consider these two last Commissions as no longer being Sub-groups of the Solid States Commission, and to reconstitute this Solid State Commission, whose activities would be extended to cover all questions regarding the Physics of Solids, other than Semi-Conductors and Magnetism. This new division was unanimously accepted. The Solid State Commission was asked to take all necessary steps to establish contact with the Spectroscopy Commission.

Professor G. HERZBERG then recalled how the *Spectroscopy Commission* (of which he is Chairman), was formed by the Executive Committee in a tripartite form, with delegates from the Astronomical and Chemical Unions, to continue the work of a Joint Committee of the I. C. S. U., which functioned very actively after 1948. This new Committee met on the occasion of the present General Assembly. The Assembly unanimously approved its establishment ; (the Secretary General must always be a delegate of the Committee, representing the Physics Union). Some delegates asked for its activities to be extended to cover radio frequencies.

3rd Session : Thursday 8th September (p.m.).

13. Professor E. AMALDI outlined the conclusions of the recent meeting of the *High Energy Nuclear Physics Commission*, in which he participated.

Sir Gordon SUTHERLAND then gave an account of the Biophysics Conference, organised in London in 1949 under his direction. The participants did not think it necessary to ask the Union for permission to form an Expert Commission for this subject, or for the participation of a Joint Commission, their wish being to form a new Union.

The Secretary General recalled that sometimes there are difficulties when new Unions ask to join I. C. S. U.

14. The Assembly took note of the report of Professor N. FEATHER on the work of the *Joint Commission on Applied Radioactivity* (the only Joint Commission which still functions within I. C. S. U.) ; if this Commission

cannot be continued in its present form, it is hoped that its activities can be continued within the framework of the Chemical Union or of the Biological Union with a delegate from our Union. In any case, the activities of the Commission should be applied to subjects other than units and fundamental standards, the study of which has been entrusted to the International Committee of Weights and Measures. The Commission should make contact with the Executive Committee of the Physics Union before taking any decision regarding the standard for radium.

The Secretary General then pointed out that the present policy of the International Council of Unions was not to maintain Joint Commissions for a long period, but to encourage the formation of more special Committees. These are more cumbersome bodies than Joint Commissions from which they differ by having a simultaneous representation of Unions and of member countries. The Physics Union participates in the work of the *Special Oceanographic Committee* (see Doc. S. G. 60-5, Appendix 2) and of the *Space Research Committee* (see Doc. S. G. 59-4) (Appendix 2). (Applause).

The President recalled how an *International Geophysical Committee*, dependent also on the I. C. S. U. (see Doc. S. G. 60-5, Appendix 3), was formed to contribute to the furthering of the results of the International Geophysical Year. Support of this Committee by our Union was approved.

15. *Financial Matters.* The Secretary General presented the report of the Financial Committee (see p. 18). The General Assembly approved the accounts for 1957 — 9 and the estimates. The Assembly unanimously decided to *increase the contributing share from \$ 100 to \$ 150, from 1st January 1961*, to encourage and promote the development of the work of the Union, and also to take into account the increase in expenses incurred by its geographical extension.

16. Several delegates dwelt on the necessity for getting the work of the Union and its Committees well publicised, asking the National Committees to help, calling on the I. C. S. U. Review, etc. The Secretary General pointed out that the decisions of the General Assembly and the Executive Committee, and a list of Conferences supported by the Union were circulated regularly to the principal Physics Journals. He will study and if necessary submit to the Executive Committee all constructive suggestions which are sent to him.

4th Session : Friday 9th September (a.m.).

17. Professor S. BROWN informed the Assembly of the interest aroused by the recent Conference on the *Teaching of Physics* (Paris, July-August, 1960) (see Doc. S. G. 60-6). The proposal to establish a Commission, with a programme of work as indicated in this document, was unanimously approved.

18. *Elections.* The list of proposals drawn up by the Executive Committee was submitted to the Assembly which expressed regret on learning that Professor S. TOMONAGA was unable to accept the Office of Vice-President. The Executive Committee was elected unanimously for the term 1960-63 (see p. 1).

The Secretary General spoke of the duties of Chairman and Secretaries of Commissions, and drew attention to the work of corresponding members, as defined on p. 6 (Applause).

The General Assembly then proceeded to the appointment of members of various Commissions (not including Optics), who have special statutes, and the representatives of the Union on various bodies (see p. 6 to 14).

19. The provisional list of Conferences organised for 1961 under the auspices of the Union was submitted to the Assembly (see p. 35).

In the name of the Polish Committee, Professor L. NATANSON invited the Union to hold its next General Assembly in Poland (applause). Professor E. AMALDI thanked Professor L. NATANSON warmly for his invitation, which will be passed on to the new Executive Committee.

20. The President expressed the gratitude of the Union to the Vice-Presidents and the members of the Commission who have carried out their duties. He again warmly thanked the Canadian Research Council for their hospitality to the Assembly, and for the excellent organisation of the meetings, and in particular mentioned the work of Dr D. E. DOUGLAS.

In the name of the Committee, who applauded loudly, Sir Gordon SUTHERLAND thanked Professor E. AMALDI very much for the manner in which he had carried out the duties of President for three years and especially during this last Assembly.

The President spoke of the efficient work of the Secretary General (Applause).

APPENDIX I

Statutes of the Union

(Voted by the General Assembly of 1931 and modified by those of 1948 and 1954; the new texts agreed in 1960 are in italics).

I. — *Aims of the Union and Admission Requirements.*

1. The Union's aims are :

- (I) the establishment and encouragement of international cooperation in Physics ;
- (II) coordination of the work of preparation and publication of extracts of transactions and tables of physical constants ;
- (III) putting into effect an international agreement for units, measures, nomenclature and notation ;
- (IV) assistance in the pursuit of interesting lines of research.

It may organise international Conferences.

In every country, membership of the Union may be effected through the National Academy, either through its National Council of Research, or by other similar bodies or by scientific societies or groups of such institutions or similar groups, or in default of these, by its Government.

For one country, separate membership by several bodies, distinct from each other, cannot be permitted unless there is a previous agreement between these bodies regarding subscriptions and a share in voting rights.

The word country includes the Dominions, diplomatic protectorates, and countries who have an independent scientific activity.

They elect a leader of their delegation who votes on his committees behalf on questions of administration, as laid down in Articles 14 and 16.

II. — *National Committees.*

2. A National Committee is established in each of the member countries, as a means of liaison with the Union. It is established on the initiative either of its National Academy, its National Research Council or other institution or similar groups, or in default of these, by its Government.

3. The National Committees assist and coordinate, in their respective territories, the study of various branches of Physics, especially from the international point of view. Each National Committee, either alone, or in unison with one or several other National Committees, has the right to submit to the Union questions to be discussed which are within its competence.

National Committees elect delegates whose duties are to represent them at the Assemblies of the Union.

III. — Administration of the Union.

4. The work of the Union is conducted by the General Assembly of delegates.

5. *The Executive Committee of the Union comprises : The President, the Past President, the First Vice-president, and the Secretary general. With the exception of the Past President, the members of Council are elected by the General Assembly, they remain in office until the end of the ordinary General Assembly which follows their election. The first Vice-President replaces the President if he is unable to officiate.*

With the exception of the Secretary General, the elected members of the Executive Committee may not continue in the same office without interruption for more than two periods between ordinary general Assemblies.

The Executive Committee may co-opt members to any vacancies which occur. Any persons nominated in these circumstances carries out the functions of the person he is replacing.

There is also an Administrative office which, under the direction of the Secretary General of the Union, deals with correspondence, administers its funds, ensures the keeping of archives and the preparation and distribution of publications approved by the General Assembly.

IV. — Commissions.

6. The General Assembly, and with the approval of the General Assembly which follows after it, the Executive Committee may decide on the formation of Commissions appropriate to the Physics Union, and the participation in Joint Commissions with other Unions.

Among these Commissions which are appropriate to the Union, some, called affiliated Commissions, are assigned the wide fields of Physics, others, whose aims are more limited, are called specialised Commissions.

All Commissions must, through their Secretaries, present to each General Assembly a report of their work.

7. The Constitution, the Statutes, the functioning and the financial position of affiliated Commissions are submitted for the approval of the Executive Committee of the Union who see, in particular, that their field of action is defined as clearly as possible.

The Executive Committee designates one or more of its members to represent the Union on each affiliated Committee.

The affiliated Commissions can, in addition to the funds which are assigned to them by the Union, call for special subscriptions and receive gifts from other sources.

8. The members of the specialised Commissions and representatives of the Union within these Joint Commissions are elected by the General Assembly, after examination of the proposals by the Executive Committee of the Union. They remain in office until the end of the next General Assembly and may be re-elected.

The Specialised Commissions may co-opt members with the approval of the Executive Committee.

The designation of members of affiliated Commissions, in addition to the representatives of the Executive Committee of the Physics Union, provided for under Article 7, is decided upon in accordance with their particular Statutes.

The functions of Joint Commissions are decided upon by the International Council of Scientific Unions.

V. — *General Assembly.*

9. The Union meets, in principle, every three years at an ordinary General Assembly. If the time and place of this meeting are not decided upon by the preceding General Assembly, they are fixed by the Executive Committee, and the member bodies must be informed at least four months beforehand.

10. In special cases, the President may, with the consent of the Executive Committee, summon an extraordinary General Assembly; this must be done at the request of one third of the votes of member countries.

11. All members of National Committees may participate in the meetings of the General Assembly and take part in the discussions, but only in a non-voting capacity. The President may invite scientists to take part, not as delegates, but as advisors in the sessions of the General Assembly.

The members of Commissions mentioned in Article 7 have the right to participate, under the same conditions, at the sessions of the General Assembly, when questions relating to their special field of interest are to be discussed.

12. The agenda for a session is drawn up by the Executive Committee and sent out at least four months before the opening of this session. Any matters not on the agenda may only be considered with the previous consent of at least half the votes of countries represented at the General Assembly.

VI. — *International Conferences.*

13. International Conferences are organised by the Executive Committee of the Union.

VII. — *Budget and Voting Rights.*

14. The Executive Committee drafts a budget estimate for each year for the period between sessions of the General Assembly. A Financial Commission, nominated by the General Assembly, is appointed to study this budget and the examination of the accounts of the preceding financial year. It prepares separate reports on these two matters which are submitted to the General Assembly. After this financial scrutiny, the General Assembly decides the rate of the unit contributory share*. The amount of the subscription is the product of the unit share by the number of contributory shares of the country in question. This number is fixed by the Executive Committee after consideration of the observations of the National Committee concerned. It is however, in all cases submitted for approval to the General Assembly which follows its assessment or modification.

(*) The rate is \$ 150 from 1-1-1961.

The number of official delegates of each country and that of the votes assigned to each delegation is fixed according to the following scale :

Number of contributory shares	1, 2 or 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 and more
Number of official delegates (and votes)	1, 2, 3, 4, 5

In each country the member bodies are responsible for the payment of subscriptions.

15. All income of the Union proceeding from subscriptions must be allocated to :

(I) paying for the cost of publications and incidental administrative expenses ;

(II) carrying out the aims set out in Article 1.

The money from donations is used by the Union in accordance with the wishes of the donors.

Any country which withdraws from the Union loses its right to membership.

16. At General Assemblies, resolutions regarding matters of scientific interest are taken in accordance with the majority vote of delegates who are present.

For administrative matters and for other questions, the vote is by countries, the number of votes for each country being fixed by Article 14.

If there is any doubt as to the category of vote in which a matter should be considered, the President decides.

For Committees, decisions are reached by the majority vote of *members* and not countries.

The Chairman will always cast the deciding vote when there is a deadlock.

17. For administrative questions appearing on the agenda, a country which is not represented may send its vote by post to the President. To be valid, this must be received before counting of the votes has taken place.

VIII. — *Internal Rulings.*

18. The General Assembly may issue internal rulings concerning the conduct of its work, either the general tasks which devolve on the members of the Commissions of the Unions, or generally speaking, anything which has not been foreseen in the Statutes.

Also, each Commission may draw up regulations for its own work. These rules must not be contrary to the present terms of reference.

IX. — *Duration of the Union and modification to the Statutes.*

19. The life of the Union is not restricted.

20. No changes may be made to the present Statutes except with the consent of two-thirds of the votes of member countries.

21. If the Union is dissolved by the vote of the General Assembly (majority of 2/3rds of the votes of the total of the member countries) the available assets will be allocated by the Assembly to one or several scientific bodies.

22. The French text will be used, exclusively, for the interpretation to be given to the Articles of these Statutes.

APPENDIX II

A. — Meetings organised by (or under the auspices of) the Physics Union, with the support of UNESCO, from 1958 to 1960.

1958	May	Brussels	Optics in Metrology (Belgian Optical Committee).
	May	Leningrad	Mechanical properties of non-metallic solids (Prof. M. V. VOLKENSTEIN).
	June	Brussels	Solid state physics and its applications to electronics and telecommunications (Belgian Physical Society).
	June	Leyden	Very low temperatures (Prof. C. J. GORTER).
	July	Geneva	High energy nuclear physics (C.E.R.N.).
	July	Grenoble	Ferrous and antiferromagnetism (Prof. L. NEEL). Meeting of the Executive Committee.
	July	Paris	Low energy nuclear interactions and the structure of nuclei (Institute of Radium)
	July	Paris	Chromatic differentiation (with the Biological, Biochemical and Physiological Unions) (Prof. H. PIÉRON).
	August	Rochester (N.Y.)	Semi conductors, basic studies (Dr MALCOLM, H. HEBB).
	August	Geneva (N.Y.)	Electronic properties of metals at low temperatures (M. D. FISKE).
	September	Paris	S.U.N. Commission.
1959	June	Paris	Relativistic theories of gravitation (Institut Henri-Poincaré).
	June	Constance	Publications Commission.
	June	Cambridge (U.K.)	Recent contributions of Physics to Biology (Dr G. B. B. M. SUTHERLAND).
	July	Moscow	Cosmic Rays (Academy of Sciences of the U.S.S.R.). Meeting of the Executive Committee.
	July	Kiev	High Energy nuclear physics (Academy of Sciences of U.S.S.R.).
	August	Stockholm	Modern systems for detecting and evaluating optical radiation (Prof. E. INGELSTAM).
	September	Stuttgart	Acoustics (Prof. Dr MEYER).
	September	Geneva	Particle accelerators (C.E.R.N.)

1960	May	Amsterdam	Reactivity of Solids (Prof. J. H. DE BOER).
	June	Utrecht	Problems concerning a large number of particles (Prof. L. VAN HOVE).
	July	Bale	Phenomena in polarisation of nucleons (Prof. P. HUBER).
	July	Rochester (N.Y.)	High Energy Nuclear Physics (Prof. R. E. MARSHAK).
	July	Copenhagen	S.U.N. Commission.
	July	Paris	Conference on Teaching of Physics (Mr N. CLARKE).
	August	Cambridge	Crystalline defects and mechanical properties of solids (Dr P. B. HIRSCH).
	August	Prague	Semi conductors (Dr M. MATYAS).
	August	Toronto	Very low temperatures (Prof. A. G. HOLLIS-HALLETT).
	August	Kingston	Nuclear structures (Dr L. G. ELLIOTT).
	September	Ottawa	General Assembly of the Union.
	September	Ottawa	Publications Committee.
	September	Hamilton	Atomic masses (Prof. H. E. DUCKWORTH).

B. — Meetings which are envisaged for 1961.

5- 9 june	La Jolla (Calif.)	Theoretical conf. on strong and weak interactions.	Prof. K. A. BRUECKNER, Dept of Physics, Univ. of California, La Jolla.
5- 9 june	Genève C.E.R.N.	Theoretical aspects of very high e energy phenomena	Prof. L. VAN HOVE, C.E.R.N., Genève 23, Suisse.
20-24 june	Paris	Vacuum techniques.	Prof. G. A. BOUTRY, 292, rue Saint-Martin, Paris 3 ^e , France.
5- 8 july	Paris	Optical materials.	Institut d'Optique, 3, boulevard Pasteur, Paris 15 ^e .
10-15 july	London	Optical instruments.	Imperial College, S. Kensington, London, S.W. 7.
21-24 aug.	Ithaca (N.Y.) U.S.A.)	Photoconductivity.	A. R. HUTSON, Bell telephone Labo., Murray Hill, N.J.
4- 9 sept.	Manchester	Conference and Low Energy Nuclear Physics Commis- sion.	Prof. B. H. FLOWERS, The Uni- versity, Manchester 13, G.-B.
4- 7 sept.	Louvain	Thin metallic layers.	Prof. A. VAN ITTERBEEK, 61, rue de Namur, Louvain, Belgique.
5-12 sept.	Brookhaven	Particle accelerators	Dr G. K. GREEN, Brookhaven, Nat. Lab., Upton, N.Y., U.S.A.
7-15 sept.	Kyoto	Conference and Cos- mic Rays Commis- sion.	Prof. S. HAYAKAWA, Nagoya University, Nagowa, Japan.
24-30 sept.	Kyoto	Conference and Magnetism Com- mission.	Prof. T. NAGAMIYA, Osaka Uni- versity, Nakanoshima, Osaka, Japan.